

Caractérisation morphokarstique de l'Igue du Gral¹

Hubert CAMUS

Géologue expert, 20 Avenue du Champ de Mars, F-30128 Garons, France ; protee.expert@gmail.com

Résumé

L'Igue du Gral, en tant que cavité à dominante verticale, a connu plusieurs épisodes de fonctionnement en aven-piège dans lequel la mise en place des remplissages est liée à l'ouverture et à la fermeture de plusieurs bouches d'entrée au cours du temps. Les périodes prolongées de fermeture ont été propices à la bonne conservation du matériel paléontologique alors que le fonctionnement karstique épisodique de la cavité est fortement contrôlé par les facteurs morphodynamiques et morphoclimatiques qui règnent en surface du plateau et sous terre. L'alternance de ces deux situations contrôle aussi l'enregistrement des conditions de dépôt, d'altération ou de dégradation, notamment quand les agents météoriques entraînent les conditions d'écoulement ou au contraire le stockage de l'eau sous forme de neige. Dans cette optique, la salle principale et ses abords constituent un secteur clé dans le dispositif morphodynamique de la cavité, résultat du fonctionnement des cheminées d'où proviennent les apports extérieurs (sédiments, faune, neige) et de l'activité karstique de la partie plus profonde de la grotte. Notre contribution au projet de l'Igue du Gral de 2005 à 2011 a été l'occasion de développer des méthodes d'analyse d'un contexte karstique complexe utile à la compréhension de la constitution des ensembles fauniques et de leur évolution du Pléistocène à nos jours.

Mots-clés

Aven, karstologie, remplissage en grotte, analyse morphosédimentaire, analyse morphodynamique, Pléniglaciaire, Holocène.

Abstract

The karstic morphogenesis of the Igue du Gral.- The Igue du Gral, as a largely vertical cavity, has functioned as a natural trap during several periods, and the distribution of the filling is linked to the opening and to the closing of entrance vents over time. The prolonged periods when it was closed allowed the good conservation of paleontological material, while the episodic karst functioning of the cavity was determined by the morpho-dynamic and climatic factors, both on the surface of the plateau and underground. The alternation of overture and closure controls the conditions of deposition, alteration, or degradation, particularly when meteorological agents cause flow conditions or, inversely, the storage of water in the form of snow. In this context, the main chamber and its surroundings constitute a key factor in the morphological dynamism of the cavity, resulting from the operation of the shafts from which the external elements (sediments, fauna, snow) come, and from the karst activity of the deeper cave. Our participation in the Igue du Gral project from 2005 to 2011 was an opportunity to develop methods for analysing a complex karst context useful for understanding the constitution of faunal groups and their evolution from the Pleistocene to the present.

Keywords

Aven, karst study, karstic infilling, morpho-sedimentary analysis, morpho-dynamic analysis, Pleniglacial, Holocene.

1. INTRODUCTION

Cet article concerne plus particulièrement l'évolution de la grotte et le contexte souterrain du gisement paléontologique, l'objectif étant d'intégrer les couches fouillées dans le cadre de l'évolution morphokarstique de la grotte. Notre travail a pour ambition de constituer un modèle, certes imparfait et incomplet dans l'absolu, relatif à l'évolution d'un aven-piège soumis à des dynamiques morphosédimentaires récurrentes en fonction de l'ouver-

ture de plusieurs de ses bouches d'entrées successivement actives au cours du temps.

L'Igue du Gral, un modèle morphodynamique d'aven-piège

L'Igue du Gral (Figs 1, 2 et 3) représente un modèle de comblement polygénique typique d'évolution des cavités des plateaux du Quercy, en l'occurrence le plateau

¹ Cet article nous est parvenu presque à la fin du processus d'édition. Il comporte plusieurs contradictions mineures et divergences de points de vue que nous avons dû accepter pour respecter les délais convenus avec l'éditeur. Cette étude n'a ainsi pas fait l'objet d'une relecture par un collègue extérieur à l'équipe (J.-C. Castel & M. Boudadi-Maligne, mai 2024).

de Montclar qui s'étend vers 300 m d'altitude entre la vallée du Lot et celle du Célé (Castel *et al.*, 2024a). La richesse du gisement de l'Igue du Gral et l'adoption de méthodes de fouille fines rendent possible la lecture du fonctionnement morphosédimentaire à la charnière des puits d'entrée, accès au réseau souterrain, et de la partie plus profonde de la grotte proprement dite.

Comme dans beaucoup de cavités proches de la surface, le fonctionnement en piège naturel de l'aven-grotte de l'Igue du Gral est épisodique et fortement contrôlé par les facteurs morphodynamiques qui règnent en surface du plateau et sous terre. Ceux-ci sont responsables de la mise en place des corps sédimentaires et des spéléothèmes lorsque les conditions morphoclimatiques le permettent, mais aussi en fonction d'effets de sites imposés par la physiographie contemporaine des lieux comme les volumes souterrains disponibles et les conditions d'introduction de matériel extérieur dans la cavité. Ce fonctionnement en aven-piège permet la conservation des faunes dans un milieu protégé et enregistre les conditions de dépôt, d'altération ou de préservation des vestiges.

A la surface, d'autres indices morphosédimentaires sont repérés, comme la position des différentes entrées colmatées ou l'occurrence de processus karstiques majeurs tels que les soutirages et les effondrements enregistrés dans le Cloup Profond (ou Cloup Prioun) juste au nord-est de la cavité.

Le gisement de l'Igue du Gral permet ainsi de reconstituer les événements morphodynamiques qui conditionnent l'archivage morphosédimentaire d'un aven-piège en fonction des phases d'ouverture et de fermeture des cavités sur les plateaux du Quercy, notamment au cours du dernier Pléni-glaciaire.

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ANALYSE MORPHOKARSTIQUE DE L'IGUE DU GRAL

2.1. Un cadre d'intervention particulier

Un chantier de fouille sous terre nécessite le levé d'une topographie pour insérer les fenêtres d'observations que constituent les carrés de fouille et les coupes des sondages dans le contexte de la physiographie de la cavité et de son évolution morphosédimentaire, à savoir la morphologie des voûtes et des parois (Figs 2 et 3). Dans le cas de l'Igue du Gral, il a fallu adapter les méthodes de levés cartographiques et les levés de coupe aux objectifs et au déroulement des fouilles :

- suite à une désobstruction spéléologique et à l'ablation du sommet du remplissage,
- en exploitant des surfaces originelles dont la majeure partie avait été modifiée par piétinement et l'élargissement de certains passages,
- en assurant le suivi géologique des sondages archéologiques dont certains ont fortement évolué au cours des

fouilles ou ont disparu au fur et à mesure des observations par abaissement des décapages et par recul des coupes.

Le suivi géologique que nous avons réalisé s'étale sur plus de six campagnes de fouilles durant lesquelles l'archivage sédimentaire a été révélé au fur et mesure des décapages, faisant apparaître de nouveaux termes dont on ignorait l'extension vers le bas. Pour cette raison, les séquences de dépôt sont décrites du haut vers le bas, c'est-à-dire dans le sens inverse de leur mise en place dans le cas des couches superposées, tout en tenant compte des indices plus anciens conservés sous forme de placage en paroi ou de planchers suspendus caractérisant des systèmes d'emboîtement de remplissages.

2.2. Bases de l'étude géologique et géomorphologique en cavité

La démarche de ce suivi qui respecte les bases de l'étude géologique et géomorphologique en milieu souterrain a ainsi consisté à :

- Topographier et décrire la physiographie de la cavité, puis des abords extérieurs ; les acquisitions 3D ont été réalisées ultérieurement à la présente étude.
- Décrire les morphologies karstiques et la stratigraphie des remplissages en procédant à la détermination morphosédimentaire des séquences de dépôt et des ensembles morphosédimentaires.
- Analyser les ruptures morphosédimentaires indiquées par les discordances et les indicateurs de processus d'érosion et de sédimentation en jeu afin de déterminer les dynamiques de dépôt pour aboutir à une interprétation morphodynamique et morphoclimatique du remplissage de l'aven-grotte.
- Proposer une chronologie relative contextualisant l'accumulation et la conservation des vestiges paléontologiques et leur calibration par des datations absolues.

Dans cette cavité, la physiographie et la diversité des dynamiques de dépôt enregistrées s'expriment par des corps sédimentaires de géométrie complexe désignés par une terminologie adaptée.

2.3. Définition terminologique des ensembles morphosédimentaires, des séquences de dépôt et des couches

L'étude morphosédimentaire s'appuie sur la détermination de ces remplissages en séquences de dépôt contemporaines, sous-entendu l'enchaînement des faciès le long d'un profil de sédimentation entre une zone de provenance et une zone d'accumulation. Ces séquences de dépôt enregistrent des modifications significatives de la configuration des lieux, notamment en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des bouches d'entrée qui conditionnent des « ensembles morphosédimentaires »,

ces derniers comportant une ou plusieurs séquences de dépôt. Il convient de retenir que :

- Un « ensemble morphosédimentaire » regroupe des formes et des formations :
 - constituant un corps sédimentaire présentant plusieurs types de faciès : sédiments détritiques, spéléothèmes, accumulations d'ossements ;
 - enregistrant une ou plusieurs séquences correspondant au même système de dépôt : par exemple les séquences liées à une entrée donnée de la cavité.

Le terme « ensemble morphosédimentaire » est préféré à celui de « membre » en raison du caractère polygénique des processus en jeu, dépôts sédimentaires ou chimiques par exemple, mais aussi en raison de la discontinuité de la répartition des remplissages concernés dans la cavité.

- Une « séquence de dépôt » correspond à l'ensemble des faciès (détritiques, chimiques et/ou biogéniques) contemporains d'une même phase de dépôt présentant une organisation géométrique et sédimentaire de type amont-aval avec des variations longitudinales et latérales.
- En coupe, ces séquences peuvent comporter plusieurs « couches » (alternances sédimentaires de crues et d'étiages par exemple ou alternances sédimentaires liées à l'accumulation et à la fonte de neige), susceptibles d'inclure une ou plusieurs couches archéologiques ou paléontologiques. Le terme couche est réservé ici à ce type d'inclusion au sein des séquences sédimentaires, par exemple une accumulation d'ossements ou l'enregistrement d'une fréquentation particulière comme pour la couche à léporidés.

Dans l'Igue du Gral, cinq ensembles morphosédimentaires sont identifiés et numérotés de E1 à E5, du plus récent au plus ancien, chacun de ces ensembles pouvant comporter plusieurs séquences de dépôt présentant des faciès, des pentes de dépôt et des états de conservation variés. L'extension de ces ensembles morphosédimentaires dépasse largement le contexte spatial et chronostratigraphique de la fenêtre d'observation des fouilles et ils ne sont pas forcément corrélés avec les ensembles définis par les paléontologues (cf. Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

L'analyse stratigraphique des remplissages recoupés en sondage a permis de déterminer six séquences de dépôt au sein des cinq ensembles morphosédimentaires reconnus à l'échelle de la cavité ; elles correspondent en gros aux limites chronostratigraphiques du Pléniglaciaire, du Tardiglaciaire et de l'Holocène depuis au moins 32 000 BP, avec du plus récent au plus ancien :

- l'ensemble E1 et la séquence S1 indifférenciée,
- l'ensemble E2 composé de la séquence S2 et de la couche à léporidés S2L,
- l'ensemble E3 = séquence S3 et S4,
- l'ensemble E4 = séquence S5 et S6,
- l'ensemble E5 = faciès de brèches de la cheminée Ch3, des cheminées CH4 et CH5 et de la salle principale.

Le terme « ensemble morphosédimentaire » est donc utilisé ici pour définir plusieurs séquences de dépôt regroupées selon des critères morphosédimentaires, en fonction de leur appartenance à des corps sédimentaires composés de matériel introduit dans la cavité par une des trois entrées successives ; mais, aussi selon des critères chronostratigraphiques, en fonction de l'attribution des faunes et de la datation des couches paléontologiques : Holocène, Tardiglaciaire, Pléniglaciaire.

2.4. Apports de l'analyse karstologique

L'analyse karstologique permet de mettre les observations sédimentologiques et morphologiques dans le contexte particulier de volumes souterrains : confinement, piège et milieu de dépôt spécifique, protection par rapport aux agents météoriques, notamment par rapport aux processus d'érosion et d'altération qui règnent en surface. Les conditions de dynamique de dépôt en cavité jouent ainsi un rôle primordial dans l'archivage des témoins paléoenvironnementaux en les protégeant des agents météoriques extérieurs.

L'analyse karstologique s'applique à déterminer, en premier lieu, les traits marquants du paysage souterrain, à savoir la physiographie de la cavité à travers la configuration des volumes et des pentes, ainsi que l'état de ses parois, de son sol, de ses voûtes et des éléments de la grotte tels les blocs ou les concrétions. Dans un second temps, et grâce à ces déterminations, cette démarche vise à identifier des éléments corrélatifs de configurations passées de la grotte. On peut ainsi identifier des phases de dépôt associées à des concrétions, c'est-à-dire l'enregistrement de conditions morphoclimatiques tempérées, ou au contraire, des dépôts fortement détritiques associés à des péjorations climatiques liées au froid. Cette approche a connu un élan de son développement avec la contribution des karstologues aux problématiques de l'archéologie en grotte (Bruxelles *et al.*, 2010, 2019 ; Camus *et al.*, 2022).

Dans le cas de l'Igue du Gral, il s'agit de mettre en évidence les caractères morphosédimentaires et morphodynamiques des séquences de dépôt qui relèvent de l'évolution d'un aven-piège, c'est-à-dire d'une cavité avec une composante verticale dominante ouverte sur l'extérieur, mais qui sont aussi soumises à des processus liés au fonctionnement strict de la grotte, comme la croissance des spéléothèmes ou les dynamiques de soutirage en direction de partie profonde de la grotte, signalant des développements souterrains inconnus.

2.5. Cadre géométrique et chronologie relative des couches déterminées par l'analyse paléontologique

Dans le cas d'un aven-piège constitué d'un simple puits, le volume souterrain se comble par superposition des remplissages du bas vers le haut, mais dans celui

de l'Igue du Gral, les ensembles morphosédimentaires s'emboîtent, ce qui implique des processus d'évacuation et/ou de tassement pour libérer les volumes disponibles à l'accumulation des différentes phases de colmatage, et ce en fonction de la position de plusieurs entrées.

Les remplissages de l'aven-piège du Gral sont organisés selon une géométrie en milieu de dépôt contraint correspondant à la partie sommitale d'une salle en forme de cloche. Les voûtes de cette salle présentent des prolongements en hauteur sous forme de cheminées qui ont été à plusieurs époques et à plusieurs reprises recoupées par la surface topographique, provoquant ainsi l'introduction de matériel extérieur. Il en résulte l'imbrication de plusieurs structures de cônes d'éboulis qui débouchent dans un volume souterrain à partir de bouches d'entrée dont la position et la taille changent. Cette configuration de site de dépôt influence fortement la mise en place des séquences sédimentaires au cours du temps, notamment leur extension, leurs pentes et les conditions de leur conservation.

L'analyse morphosédimentaire des discordances et des dynamiques de dépôt a permis de reconstituer ces structures géométriques contrôlées par des facteurs dominants fortement contraints par les effets de site d'échelle métrique et de prévoir l'extension de ces séquences sédimentaires à l'échelle de la cavité, y compris lorsqu'elles étaient discontinues ou composées de faciès très différents les uns des autres : planchers suspendus, cônes de déjection, structures de blocage, chaos de blocs, binômes d'aggradation, etc.

3. CONTEXTE KARSTIQUE ET PHYSIOGRAPHIE DE L'IGUE DU GRAL

3.1. Le site karstique de l'Igue du Gral

La cavité s'ouvre sur le plateau de Montclar (X : 548,16 ; Y : 3 245,36 ; Z : 298 m NGF) au niveau d'une surface d'érosion s'étendant vers 300 m d'altitude. Cette troncature recoupe plusieurs autres phénomènes karstiques souterrains (Castel *et al.*, 2024a) dont la doline du Cloup Profond (Fig. 1). Cette vaste doline de 50 m de diamètre, initialement formée par effondrement, présente de nombreux indices de soutirages récurrents qui indiquent une activité karstique intense faisant intervenir une grande variété de processus.

Le recoupement d'une telle densité de phénomènes karstiques par la surface topographique indique la présence d'un réseau karstique complexe beaucoup plus vaste que ce qui est visible et dont on retrouve les témoins à l'échelle du plateau de Montclar (§ 2).

L'altitude du fond du Cloup Profond indique que ce complexe de galeries inconnues se développe plus bas que le fond de l'Igue du Gral, entre 290 et 275 m NGF. Ainsi, des abords de son entrée avec la petite dépression dite de la « cuisine » jusqu'à son point le plus bas, l'Igue du Gral

enregistre les indices d'une activité karstique soutenue et répétée en relation avec des vides sous-jacents. De fait, dès l'entrée dans la cavité, la présence de morphologies de paroi caractéristiques de circulations d'eau en régime noyé, puis celle de nombreuses coupoles et cheminées, confirment que la cavité correspond à une partie isolée de ce réseau karstique qui court sous la surface du plateau. La même observation se répète dans les cavités reconues dans le même secteur.

3.2. Physiographie de la cavité et paysage souterrain

L'Igue du Gral est une cavité de 15 à 20 m de diamètre profonde d'une quinzaine de mètres (Fig. 2). L'entrée de l'igue a été ouverte par trépanation du sommet d'une cheminée présentant des indices de creusement en régime noyé. A la suite de sa découverte, la cheminée d'entrée a dû être désobstruée sur environ 8 m pour atteindre le plafond d'une salle principale de 9x5x5 m qui présente des développements latéraux en position de diverticules à l'est et à l'ouest et un prolongement vers le bas sous une voûte surbaissée jusqu'à -15 m de profondeur en direction du nord (Fig. 3) (Castel *et al.*, 2024b). A l'opposé se développe une salle difficilement accessible, qui n'a pas pu être cartographiée et qui est moins bien connue.

Le sol de la cavité est constitué par le remplissage de l'aven-piège et la morphologie des parois calcaires est celle d'une vaste cloche dont les voûtes sont constellées d'une multitude de coupoles évoluant en cheminées (Fig. 3).

Une fois équipé pour la progression verticale, le puits d'entrée de 8 m qui correspond à une de ces cheminées, dite cheminée CH1, donne accès à la « salle principale » où a été réalisé l'essentiel des fouilles. Les décapages ont été entrepris à partir d'un niveau de sol moyen correspondant globalement à la base de la zone désobstruée au pied de la cheminée CH1. Bien que résultant d'un décapage artificiel, ce niveau moyen du sol correspond à des surfaces morphologiques scellées par des concrétions comme l'indique le plancher de calcite à la base de la stalagmite A (Figs 2, 4) : on peut considérer qu'il s'agit de l'atterrissement du remplissage colmatant la cheminée d'entrée à l'origine.

A partir de cette salle principale se développent les « diverticules » est et ouest, ainsi qu'un espace surbaissé dit « salle sud », situé à peu près au même niveau que le sol actuel de la salle principale et gardé par deux étroitures sévères. A l'opposé, la voûte et le sol de la salle principale s'abaissent et un passage surbaissé permet d'accéder en haut du « talus nord » descendant vers le point bas de la cavité (talus entre -8 m et -12 m, Fig. 2). Le point bas de cette « salle basse », qui présente une large portée de voûte comprenant plusieurs coupoles et cheminées, correspond à une zone d'absorption impénétrable qui a soutiré les remplissages en révélant la stratigraphie de la « coupe naturelle » (Fig. 2).

Fig. 1: Contexte karstique local de l'Igue du Gral indiquant le recoupement par la surface topographique de plusieurs phénomènes karstiques souterrains (équidistance 5 m), (carte, H. Camus; coupe, X. Muth).

Fig. 2: Plan morphokarstique de l'Igue du Gral et implantation des coupes étudiées.

3.2.1. Le puits d'entrée ou cheminée CH1

Le puits d'entrée actuel est une cheminée creusée en régime noyé de bas en haut et dont les parois conservent les traces du remplissage évacué par la désobstruction spéléologique. Les dimensions de cette cheminée dite «cheminée CH1» sont de 1,5x1,90 m à 2,50x3,00 m de diamètre et de 8 à 9 m de hauteur (Fig. 3). Deux autres cheminées principales, les cheminées CH2 et CH3 (Fig. 2), se développent de part et d'autre de la salle principale à la faveur de petits accidents tectoniques N30°-65°W qui guident les coupoles qui constellent la voûte.

A la base de la cheminée CH1, on observe en paroi sud des placages de remplissages révélant la pente d'un cône de déjection scellé par des spéléothèmes récents qui forment une cloison entre la salle principale et la salle sud. Ce cône d'éboulis issu de la cheminée CH1 constitue le sommet des remplissages qui coiffaient le gisement et dont une grande partie a disparu au moment des levés géologiques.

Les éléments de ce cône de déjection scellé se distinguent des remplissages de brèches plus ou moins démantelés provenant de la cheminée CH3 et surtout des termes d'un cône de déjection qui constitue la majeure partie du matériel du talus d'éboulis meuble issu de la cheminée

CH2 (Fig. 3). On observe d'ailleurs que chacune de ces cheminées, qui forment des volumes vides en plafond, présente divers niveaux de sol ou des placages de brèches qui permettent de mesurer des pentes de l'ordre de 30° pour la plupart de ces dépôts, c'est-à-dire des pentes d'équilibre de talus gravitaire.

3.2.2. La salle principale

La salle principale est un volume de 9 m par 5 m et de 5 m de hauteur qui présente une voûte complexe constituée de coupoles et de cheminées exemptes de traces de remplissage dans leur partie haute (Figs 1, 3). A la base de ces modelés de plafond, le volume présente les traces de colmatage de plusieurs talus de cônes d'éboulis alimentés par l'introduction de matériel extérieur et tangents aux points bas des voûtes calcaires.

Les coupes réalisées dans la partie supérieure de ces cônes de déjection montrent plusieurs phases de dépôt ou de remaniement à plat, signes de processus de remobilisation (Figs 3, 4). De même, certaines séquences sont érodées par des ruissellements et les surfaces de ravinement qui les affectent sont parfois scellées par des planchers stalagmitiques. La géométrie de ces planchers

Fig. 3: Coupe morphosédimentaire N/S de l'Igue du Gral.

montre plusieurs phases de scellement par des spéléothèmes indiquant une chronologie relative, avec du plus récent au plus ancien : P1, P2, P3, P4 (Figs 2, 3).

Le fait que certains de ces planchers moulent des pentes et des sols en contrebas d'autres planchers conservés en position suspendue indique qu'une partie des remplissages est déposée par emboîtement dans des incisions qui affectent les remplissages antérieurs suite au soutirage partiel de ces derniers.

3.2.3. *Le diverticule est et la cheminée CH3*

De la salle principale, un passage étroit et concrétionné permet d'accéder au «diverticule est» qui présente une cheminée ascendante dite «cheminée CH3» d'environ 7 m de hauteur au-dessus du sol moyen de la salle principale. Cette cheminée se termine par un bouchon de brèches à environ 1,5 m sous la surface du plateau où l'on retrouve une zone de cailloutis au sein du lapiiaz qui indique une ancienne entrée.

Ce faciès de brèches qui traduit l'introduction de matériel clastique en provenance de l'extérieur colmate en grande partie la cheminée. Dans le diverticule est, cette masse de brèches est partiellement démantelée par des appels au vide vers le SE, vers le nord, ainsi que vers la salle principale où un faciès similaire de brèches est conservé sous le plancher suspendu P4. Ces placages et ceux qui s'observent dans les cheminées CH4 et CH5 montrent que l'introduction de ce matériel clastique a été suffisamment massive pour s'épancher dans toute la salle principale en la colmatant jusqu'aux points bas de sa voûte.

3.2.4. *La cheminée CH2 et le diverticule sud-ouest des cheminées CH4 et CH5*

Du côté ouest, trois autres cheminées, appelées «cheminées CH2, CH4 et CH5», présentent des volumes plus petits.

La cheminée CH2 doit être assez volumineuse, mais elle est totalement colmatée par des remplissages meubles, significativement différents des brèches de la cheminée CH3, provenant de la petite doline à l'extérieur dite de la «cuisine» (Fig. 1).

Par contre, les cheminées CH4 et CH5 n'atteignent pas la surface. A la base de ces petites cheminées, on retrouve des brèches en position de placages suspendus en tous points similaires aux faciès du diverticule est et des brèches scellées par le plancher P4 suspendu de la salle principale. Avant d'être cimentés, ces talus de gélifractions ont pu être introduits par la cheminée CH3 si on se fie au faciès de brèches, mais aussi potentiellement de la cheminée CH2, car on ne connaît pas le détail des remplissages qui la colmatent.

3.2.5. *La salle surbaissée sud et la salle basse nord*

Au sud de la salle principale (Fig. 2), la salle surbaissée, accessible par deux étroitures et qui n'a pas pu être explorée en détail, se développe sur 25 à 30 m². On note néanmoins que les pentes de talus d'éboulis des cheminées CH4 et CH5 indiquent la présence d'un volume aujourd'hui colmaté.

Au nord, deux passages descendants donnent accès au point bas qui atteint la profondeur de -15 m. Cette salle basse présente aussi des cheminées et des coupoles échelonnées selon une direction nord-sud (Fig. 3). Cette salle est occupée par le talus de remplissage qui descend de la salle principale en reposant latéralement en discordance sur les placages de brèches et sur des coulées de calcite associées qui moulent les parois calcaires.

A proximité de son extrémité nord, une structure de soutirage dégage une coupe de près de 2 m² constellée d'ossements dans la suite apparente de ce talus de remplissage. Une stalagmite en place dans un boyau creusé sous ces remplissages indique indubitablement que ces derniers colmatent un volume qui a été plus vaste.

4. CONTEXTE STRATIGRAPHIQUE DE LA CAVITÉ ET DU GISEMENT PALÉONTOLOGIQUE

Les éléments morphosédimentaires de l'Igue du Gral, tout comme les formes de paroi et de voûte, les concrétions ou les dépôts sédimentaires, relèvent d'une longue histoire karstique depuis les phases de creusement karstiques du réseau initial jusqu'à l'évolution morphodynamique de la grotte avant, pendant et après la mise en place du gisement paléontologique.

Les remplissages correspondant au gisement paléontologique étudié de la séquence S2 à S6 s'inscrivent ainsi dans un contexte stratigraphique plus large, avec des phases d'évolution morphosédimentaire significativement plus anciennes que la mise en place du gisement par emboîtement et d'autres phases plus récentes qui le recouvrent.

Chacune de ces phases morphosédimentaires est contrainte par des conditions de mise en place successives d'ordre dynamique en fonction des conditions morphoclimatiques d'une part, et d'ordre archéométrique en fonction des modifications de la physiographie de la cavité au cours du temps d'autre part, notamment en fonction de phénomènes diachrones d'ouverture et de fermeture de plusieurs entrées. La carte morphokarstique (Fig. 2) et la coupe nord-sud de la cavité (Fig. 3) permettent de visualiser les trois secteurs où les coupes stratigraphiques ont été étudiées. Les sondages étudiés sont circonscrits à l'avant et à l'arrière de la salle principale et des coupes naturelles à peine retouchées ont été étudiées dans le diverticule est, au pied de la cheminée CH3, ainsi qu'au point bas de la salle nord.

Les observations morphosédimentaires des cheminées CH3, CH4 et CH5 ainsi que les parois de la salle principale permettent de documenter les phases de dépôt plus anciennes que le gisement paléontologique. Ces remplissages les plus anciens sont regroupés dans l'ensemble morphosédimentaire E5 et correspondent aux masses de brèches démantelées de la cheminée CH3 et aux placages de brèches de la salle principale et des cheminées CH4 et CH5.

Les sondages de la salle principale et la coupe naturelle au point bas de la cavité révèlent la stratigraphie de référence du gisement illustré par le log de la coupe OP-45-48 (Fig. 4). La mise en place de ces termes sédimentaires semble relever principalement du fonctionnement de la cheminée CH2 et correspond aux ensembles E2, E3 et E4.

Le gisement est chapeauté par les termes plus récents issus de la cheminée CH1 qui définissent l'ensemble E1 pour lequel les différentes couches sont regroupées au sein de la séquence S1 et dont une grande partie a disparu lors de la désobstruction du puits d'entrée.

La description de ces trois secteurs de la cavité, le diverticule est, la salle principale et la coupe naturelle, permettent de caractériser la stratigraphie des remplissages de la cavité, auxquels il faut ajouter le remplissage de la cheminée CH1 aujourd'hui quasiment disparue avec la désobstruction du puits d'entrée.

4.1. Les remplissages anciens de l'ensemble E5

Le «diverticule est» correspondant à la cheminée CH3 présente trois types de remplissages: 1) des concrétions, 2) des dépôts détritiques meubles contenant des ossements, 3) une ou plusieurs masses de brèches contenant aussi des ossements et en partie remaniées en blocs effondrés.

Ces brèches faiblement ossifères correspondent à l'ensemble E5. Elles scellent des spéléothèmes plus anciens, ce qui montre qu'il ne s'agit pas du remplissage le plus ancien de la cavité. Elles colmatent la partie haute de la cheminée CH3 et occupent une partie de la paroi. Au pied de la cheminée, elles sont démantelées sous forme de gros blocs qui encombrant la partie basse du diverticule. Elles constituent aussi le soubassement du sol concrétionné horizontal qui se raccorde au niveau du plancher suspendu P4 de la salle principale qui conserve le même faciès de brèches sous sa face inférieure. Ce plancher stalagmitique ainsi que les coulées et les stalagmites associées scellent une surface d'érosion que nous appellerons «niveau de sol 2'».

Dans le détail, ces blocs d'effondrement sont scellés par plusieurs phases de croissance stalagmitique dont la chronologie relative indique que plusieurs phases de soutirages massifs ont déstabilisé les dépôts bréchiens de l'ensemble E5 avant et après la régularisation de ce niveau de sol 2'.

Au sud-est, la paroi calcaire plonge aussi sous ce niveau de sol 2' pour s'évaser en formant une voûte surbaissée encombrée de blocs de brèches concrétionnés. Le creux ainsi formé fait environ 1,20 m de profondeur et cette voûte semble se raccorder latéralement à la voûte descendante de la «salle sud». Au nord-est, un conduit descendant étroit en position de soutirage permet de descendre d'environ 2,5 m sous le niveau de sol horizontal 2' dans la direction apparente du point bas de la salle nord. Ce conduit est partiellement colmaté par des dépôts remaniés meubles à la suite du démantèlement du niveau de sol 2'.

La salle principale présente des placages en paroi apparentés au faciès de brèches de l'ensemble 5 issus d'apports extérieurs introduits par la cheminée CH3. Ces dépôts détritiques conservés grâce à des planchers concrétionnés comme le plancher P4 qui soulignent à l'interface le prolongement du niveau de sol 2' dans la salle principale. Ces brèches conservées sous forme de placage ou de blocs remaniés dans la salle principale ont livré un radius de loup non daté.

L'ensemble 5 est ainsi caractérisé ici par des brèches faiblement ossifères largement décolmatées et conservées sous le plancher suspendu P4 qui scelle le niveau de sol 2'. Les séquences de dépôt postérieures sont emboîtées dans ce niveau de sol, et le plancher P4 apparaît comme le plus ancien d'une série de planchers stalagmitiques et de stalagmites qui scellent des remplissages détritiques sous-jacents qui contiennent le riche gisement paléontologique correspondant aux ensembles E4 à E1.

4.2. Coupe de référence du gisement paléontologique et description morphosédimentaire des séquences de dépôt

La coupe OP-45-48 révélée par le sondage de l'avant de la salle principale (Fig. 2) permet de déterminer les séquences de dépôt objets de l'étude du gisement paléontologique sur près de 2 m du sommet vers la base (Fig. 4). Cette coupe sert à l'établissement d'un log stratigraphique de référence.

4.2.1. Log stratigraphique de la coupe OP-45-48

Les sondages de la salle principale révèlent plusieurs séquences de dépôt correspondant aux ensembles E4, E3, E2 et E1 conservés en position d'emboîtement par rapport au plancher P4 aux placages de brèches de l'ensemble E5, c'est-à-dire une surface d'incision qui démantèle le niveau de sol 2'.

La coupe OP-45-48 (Fig. 4) présente du sommet vers la base six séquences de dépôt distinguées par leurs faciès et la faune qu'elles contiennent, ainsi que par des ruptures sédimentaires nettes qui les séparent. Ces surfaces de discordance sont matérialisées par des niveaux repères

Fig. 4: Stratigraphie et datations des remplissages recoupés en sondage selon la coupe O/P-45-48 vue vers le sud.

morphosédimentaires comme des lignes de pierres, des surfaces de ravinement, parfois scellées par des planchers stalagmitiques, notamment pour les séquences les plus récentes de l'Holocène représentées par les séquences S1 et S2. Ces ruptures sédimentaires entre séquences sont identifiées au toit des séquences et sont parfois ponctuées par des dépôts intercalés : des dépôts de cuvette en général. Le log stratigraphique (carton, Fig. 4) offre une vue simplifiée des séquences de dépôt en fonction des surfaces de discordance qui permettent de les regrouper par ensemble morphosédimentaire en fonction des entrées qui assurent l'alimentation en apports extérieurs. Ainsi, le sommet de la coupe représente-t-il les apports extérieurs des ensembles E1 et E2 en provenance de la cheminée CH1. L'ensemble E1 est représenté par les différents faciès associés au cône d'éboulis de la séquence S1 qui chapeaute le remplissage de la salle principale et s'étale en discordance sur différents faciès de l'ensemble E2. La séquence S1 est scellée au toit et au mur par le petit plancher stalagmitique P2(1) qui se dédouble en moulant

localement des morphologies irrégulières (Log, Fig. 4). Le terme supérieur fige les sols et les pentes de dépôt de la séquence S1 et son terme basal scelle le niveau de sol dans cette partie de la grotte après l'abandon de la sédimentation de l'ensemble E2.

L'ensemble E2 correspond quant à lui à la séquence S2 en pente apparente vers l'est et le nord, et à sa base, à la couche à léporidés S2L qui semble régulariser la topographie du toit de la séquence sous-jacente, reposant à la fois dans des cuvettes et sur des pavages de cailloutis ou des amas de blocailles.

Sous cette couche de régularisation, les pentes de dépôt de l'ensemble 3 indiquent des apports de la cheminée CH2. L'ensemble E3 comprend les séquences S3 et S4 dont les pentes de dépôt se dirigent au contraire vers l'ouest avant de plonger vers le nord. Ces deux séquences sont limitées à leur base par des pavages de cailloutis concordants avec les pentes de dépôt.

Enfin, à la base de la coupe, l'ensemble E4 présente des pentes de dépôt beaucoup plus complexes

dans la séquence S5 qui comblent le toit très irrégulier de la séquence S6 associé à un chaos de blocs pluridécimétriques.

4.2.2. Description morphosédimentaire détaillée des séquences

4.2.2.1. Description de la séquence S1

Au sommet de la coupe OP-45-48, la séquence S1 correspond au pied de l'éboulis résiduel du puits d'entrée. Les faciès correspondant au colmatage de ce puits correspondent à l'ensemble E1. Ce cône d'éboulis est scellé par la calcite d'un petit plancher qui moule son sommet et les blocs de cet éboulis viennent reposer sur une coulée concrétionnée associée à la stalagmite A qui émerge du remplissage (Fig. 3). En arrière de la coupe, un niveau à escargots souligne la pente de dépôt conservée sous forme de placage sur la paroi sud, traduisant la forme de ce cône d'éboulis.

Les faciès d'éboulis et les coulées stalagmitiques de l'ensemble E1 sont attribués par défaut à une période récente de l'Holocène par les vestiges archéologiques protohistoriques retrouvés dans le puits d'entrée lors de la désobstruction spéléologique.

4.2.2.2. Description de la séquence S2 et de la couche à léporidés S2L

Sous le plancher P2(1), la partie supérieure de la coupe présente un binôme détritique grossier sur détritique fin qui correspond à la séquence S2 et à la couche S2L (Fig. 4). Ces faciès constituent l'ensemble E2 dont la partie supérieure est caractérisée par des blocailles et des cailloutis associés à la présence du cerf et la partie inférieure par des dépôts limoneux homogènes appelés couche à léporidés S2L. L'ensemble E2 est caractérisé par une faune tempérée qui a livré des datations 14C autour de 10 500 à 10 700 BP. (?)

La séquence S2 est composée de cailloutis non classés, de blocs et d'ossements parfois de grande taille dans une matrice terreuse fine dans le secteur avant et arrière, mais lessivée dans le secteur de la stalagmite A où le plancher P2(1) incorpore à sa base des éléments de la séquence S2. Ces apports grossiers indiquent l'accès à la cavité par une entrée largement ouverte.

La couche à léporidés S2L est discontinue et présente un faciès limoneux très homogène contenant quelques blocs

épars, surtout en P45-46, c'est-à-dire à proximité de l'aplomb de la cheminée CH1 ou en direction de la cheminée CH2. Ces quelques blocs épars emballés dans les limons sont interprétés comme des chutes sporadiques de blocs isolés ou des remaniements de dépôt antérieurs proximaux.

Cette couche forme un biseau à l'est avec un toit horizontal en P47-48 qui semble être tronqué par la base de la séquence S2 vers l'ouest en P45-46, où elle repose en discordance sur les faciès caillouteux de la séquence S3 sous-jacente selon une pente vers l'ouest.

La couche à léporidés S2L indique des conditions de dépôt différentes de la séquence S2 qui sont interprétées comme une phase de confinement traduite par l'arrêt des apports grossiers extérieurs sans interdire l'accès à la cavité à la petite faune.

4.2.2.3. Description de la séquence S3

La séquence S3 est située sous les termes discordants de l'Holocène des séquences S1 et S2. Elle repose elle-même en discordance sur plusieurs faciès de la séquence S4, avec laquelle elle constitue l'ensemble E3 en raison de leur système de pente de dépôt commun. Cette séquence est datée du Tardiglaciaire par la faune et des datations 14C qui vont de 13 360 BP à 15 350 BP.

A son sommet, la séquence S3 est érodée et la limite entre les ensembles E2 et E3 est matérialisée par le niveau de sol 4' qui souligne plus bas la pente du talus nord en association avec le plancher cassé P3 (Fig. 3).

A l'est de la coupe en O/P-47-48, la séquence S3 correspond à une couche épaisse d'une trentaine de centimètres de dépôts fins emballant des ossements et des blocs épars notés « ensemble blocs et os a » (Fig. 4). Cette couche est limitée à son toit par les termes discordants de la séquence S2 et la couche S2L et à sa base par des lignes de pierres notées « cailloutis a » formant des pavages horizontaux. L'extension de ces pavages est limitée dans l'espace et ils disparaissent dans la direction du talus nord, ainsi que vers l'ouest. Ce niveau repère, dans lequel l'antilope saïga est présente, a livré une datation à 15 350 BP.

A l'ouest, la séquence S3 devient de plus en plus caillouteuse et présente deux à trois membres plus grossiers biseautés vers l'est et datés au sommet par des os de renne et de grand ongulé autour de 13 300 à 13 700 BP. La partie inférieure est plus hétérogène et la limite à sa base a livré des ossements de rennes qui ont donné une datation à 14 460 BP.

La base de la séquence présente des contacts en pente légère vers l'ouest et des indices de remaniement par étalement sous la forme de clastes jointifs de petite taille notés cailloutis « a » sur la coupe O/P-45-48 (Fig. 4). Vue en coupe, cette ligne de pierres souligne des niveaux très localisés de remaniement par étalement des clastes les plus facilement remobilisables en formant un pavage. Des phénomènes de piétinement ou de tassement (sous le poids d'une couche de neige?) ne sont pas à exclure, mais les pentes et la fabrique de ces pavages de cailloutis

² Les dates mentionnées dans ce chapitre sont des approximations réalisées sur la base des résultats qui nous ont été communiqués lors de la fouille jusqu'en 2011 (elles ne sont pas calibrées et nous ne figurons pas ici l'intervalle de confiance). Elles ne constituent que des approximations nécessaires au cadrage des données géologiques. Pour des références chronologiques précises, on se reportera au chapitre consacré à cette thématique: Boudadi-Maligne *et al.*, 2024.

indiquent plutôt une dynamique dominante de ruissellement alimentée par la venue d'eau correspondant à la stalagmite A (§ 5.2.5).

4.2.2.4. Description de la séquence S4

La séquence S4 épaisse de 30 à 40 cm commence sous la troncature formée par le cailloutis «a» et repose sur une discordance de ravinement similaire scellée par le cailloutis «b» (Fig. 4). Ce pavage basal matérialise un niveau repère avec une accumulation d'os reposant à plat en association avec des dépôts d'argiles fines localisés dans une petite dépression visible en Q46.

Au-dessus du «cailloutis b», la séquence S4 est constituée par «l'ensemble à blocs et os b» (Fig. 4), une couche assez épaisse à forte fraction limoneuse de plus en plus caillouteuse vers le sommet et contenant un grand nombre d'ossements de grande taille, parfois en connexion anatomique. Cette couche à blocs et os présente un dédoublement de séquence avec :

- en position inférieure, une matrice de limons compacts à débit prismatique,
- en position supérieure, une matrice plus caillouteuse et sableuse qui pourrait être le résultat de la remobilisation des remplissages in situ ou d'une contribution modérée des apports extérieurs.

Ce dédoublement de la séquence S4 par remobilisation pourrait expliquer la distribution apparente des datations absolues 14C entre 17 990 BP et 17 520 BP.

4.2.2.5. Description de la séquence S5

La séquence S5 est tronquée à son toit par le «cailloutis b» qui rappelle la pente de dépôt de la séquence S4 sus-jacente et qui correspond à une phase de régularisation au mur l'ensemble E3. Cette surface de discordance marque le passage à l'ensemble E4 qui enregistre le changement des pentes de dépôt de la séquence S5 sous le niveau du «cailloutis b» et par l'apparition de petits blocs, puis plus bas, en répondant à un dispositif géométrique complexe contraint entre des blocs pouvant atteindre 50 cm de grand axe (Fig. 4). De ce fait, l'épaisseur de la séquence S5 varie fortement de 30 à plus de 70 cm en raison de l'irrégularité induite par ces blocs associés à une discordance de ravinement présentant de fortes déclivités.

Ce dispositif complexe s'accompagne d'une forte variété de faciès. La séquence S5 est ainsi constituée de cailloutis non jointifs à matrice argilo-limoneuse à sableuse pouvant contenir des blocs ou des ossements assez gros. Ces faciès se répartissent selon une couche supérieure brun-rouge au sommet, une partie grise à brune en position médiane et des lentilles limoneuses plus foncées et des passées de graviers à la base (Fig. 4).

La couche supérieure brun-rouge correspond à une pente de dépôt établie au-dessus de la limite supérieure des blocs. Cette formation présente un mélange hétérogène et des indices de remaniement qui pourraient expliquer les datations livrées par les ossements isolés, 28 000 BP pour

un os de bison et 31 000 BP pour un métapode d'hyène, qui indiquent une inversion stratigraphique par rapport aux termes inférieurs de la séquence S5.

Sous cette couche supérieure remaniée, la partie médiane a livré un crâne d'ours qui a fourni un âge 14C de 19390 BP. Ce crâne en position secondaire est associé à des blocs posés à plat sur une pente apparente vers l'ouest. L'ensemble s'aligne dans le prolongement d'un niveau rouge qui correspond à la limite entre le faciès rougeâtre et le faciès gris-brun qui comblent l'espace entre de gros blocs en position de cuvette.

A la base de la séquence, des structures en cuvette plus petites présentent des faciès de comblement sableux plus foncés qui passent latéralement à des dépôts caillouteux adossés aux flancs des gros blocs. Ces dépôts de base ont livré des datations 14C autour de 20 000 BP.

4.2.2.6. Description de la séquence S6

La séquence S6 est limitée à son toit par une discordance de ravinement très irrégulière nappée par les dépôts de pente très caillouteux surmontés par les remplissages de cuvette sablo-limoneux de la séquence S5 conservés entre des blocs de taille pluridécimétrique (Fig. 4). Sous cette discordance, la séquence S6 est composée de cailloutis et de petits blocs non jointifs emballés dans une matrice argileuse rougeâtre qui semble enfouir ces gros blocs.

Les plus gros de ces blocs enfouis de taille pluridécimétrique émergent de la formation argileuse de S6 en fond de sondage et sur toute la hauteur de coupe en paroi. Certains de ces blocs peuvent atteindre une taille suffisante pour être incorporés dans plusieurs séquences de dépôt au-dessus de la limite supérieure de la séquence S6. L'apparition de ces blocs de calcaire, accompagnés de plusieurs blocs de calcite et de brèches concrétionnées similaires aux brèches de l'ensemble E5, caractérise la séquence S6.

Cet ensemble forme un chaos de blocs emballé dans une matrice argileuse à charge caillouteuse présentant une pente de dépôt apparente vers le nord. A l'approche de la voûte qui s'abaisse dans cette direction, cette pente de dépôt change jusqu'à s'inverser, suggérant une structure de glissement, sans doute en relation avec des processus de solifluxion. Un prélèvement dans cette structure noté S6? en Q46 (Fig. 4) a fourni une datation à 26 000 BP.

Dans l'état actuel des connaissances, on peut considérer que cet ensemble E4 confirme la présence d'une séquence pléniglaciaire sous l'ensemble tardiglaciaire E3 avec une extension non négligeable des séquences S5 et S6.

4.2.3. La coupe naturelle du soutirage

La coupe naturelle est révélée par le soutirage des remplissages au bas de la salle nord (Figs 2, 3). Cette structure de soutirage présente des indices de fonctionnement récurrents et le passage bas au pied de la coupe montre une réactivation très récente.

Cette coupe n'a pas fait l'objet d'une étude aussi poussée que celles des sondages de la salle principale. Pour cette raison, les remplissages des ensembles E3 et E4 sont respectivement représentés par le regroupement de séquences S3/4 et S5/6.

L'ensemble de ces dépôts repose en discordance sur des concrétions pariétales et la stalagmite présente au milieu du passage bas sous la coupe naturelle qui émerge du remplissage au sol, ce qui permet d'attribuer par défaut ces spéléothèmes à la phase de croissance du plancher P4.

Le sommet plat de la coupe est représenté par un dépôt laminé argilo-sableux horizontal noté 4' qui scelle le toit de la séquence S3/4. Ces dépôts fins se raccordent géométriquement à la base du profil du niveau de sol 4' qui souligne la pente du talus depuis la salle principale (Fig. 3), probablement selon une surface de ravinement qui affecte le toit de l'ensemble E3.

Au-dessous, la formation S3/4 présente un faciès caillouteux hétérogène qui colmate un entonnoir de soutirage séparé des termes de S5/6 par une surface d'érosion en pente raide et une zone soutirée indifférenciée. Le litage grossier de blocailles et d'os longs qui épouse la forme de cet entonnoir à la base devient de plus en plus faible pour finir par des blocailles et des cailloutis déposés à plat au sommet.

La séquence S5/6 est encore plus perturbée et présente des blocs et des ossements longs de plus grande taille disposés en forte pente, voire en vrac. Leur pente de dépôt semble aussi caractériser une structure de soutirage avec une structure verticale en position centrale, juste au-dessus du passage bas qui indique la réactivation récurrente du processus de soutirage. Cette formation est attribuée à un mélange des séquences S5 et S6 constituant l'ensemble E4 et un os de cheval prélevé dans la partie basse de la coupe a fourni un âge de 26 320 BP.

4.3. Récapitulation sur les « ensembles morphosédimentaires et les séquences de dépôt »

D'un point de vue morphosédimentaire, ces ensembles correspondent à trois cônes de déjection qui proviennent de chacune des trois cheminées et qui se sont successivement emboîtés dans des surfaces de ravinement qui affectent le toit des remplissages antérieurs.

Les remplissages constitutifs ou associés à ces cônes de déjection sont regroupés en 5 « ensembles » stratigraphiques (E) contenant chacun plusieurs séquences (Figs 12, 13):

- L'ensemble 1 chapeaute le remplissage de la cavité et correspond à des faciès complexes de la séquence S1, notamment le pied de l'éboulis issu du colmatage du puits d'entrée. L'ensemble E2 correspond à la couche à léporidés S2L surmonté par un cône de déjection associé à des remplissages complexes (cuvettes) contenant de la faune de milieu tempéré de la séquence S2.

- L'ensemble E4 et l'ensemble E3 correspondent aux remplissages associés à un cône de déjection emboîté dans l'espace laissé libre après le décolmatage des remplissages de l'ensemble E5 :

- l'ensemble E4 regroupe de la base au sommet les séquences S6 et S5,
- l'ensemble E3 regroupe de la base au sommet les séquences S4 et S3.

Ces deux ensembles sont distingués par des systèmes de pente de dépôt significativement différents ;

La première génération nommée « ensemble E5 » est antérieure aux séquences sédimentaires objets des fouilles.

L'ensemble E5 n'a pas fait l'objet de datation et son âge n'est pas identifié, mais il est scellé par un important terme concrétionné apparemment antérieur au dernier glaciaire. Un talus de mégacéros a fourni une datation à $42\ 400 \pm 700$ BP, mais il est situé hors stratigraphie ; il indique le remaniement de remplissages plus ancien que le gisement étudié.

En l'absence de datations, la stratigraphie des spéléothèmes permet néanmoins d'identifier une partie de la chronologie relative de phases de remplissage en scellant les discordances qui les séparent. On retiendra que les phases de croissance de concrétion sont identifiées par les planchers « P » :

- plancher P4 qui scelle les remplissages de l'ensemble E5 et qui enregistre leur décolmatage massif,
- plancher P3 qui scelle les remplissages de la séquence S3 au sommet des ensembles E3 et E4,
- planchers 2(1) qui scellent plusieurs séquences des ensembles E1 et E2 :
 - la séquence S1 est localement intercalée avec des spéléothèmes associés du plancher P2(1),
 - la séquence S2 est scellée par le terme inférieur du plancher P2(1).

4.4. Discordances, niveaux repères et niveaux de sol

Ces corps sédimentaires sont séparés par des discordances dont la géométrie souligne la base et le sommet d'une séquence de dépôt. Ces discordances correspondent à des surfaces d'incision ou de ravinement qui affectent les termes sous-jacents lors de la mise en place d'une séquence. Dans le cas où une séquence est préservée jusqu'à la fin de cette mise en place, la limite supérieure de dépôt constitue une surface d'abandon. L'ensemble de ces surfaces constitue des niveaux repères qui autorisent la reconstitution de l'architecture des remplissages et l'établissement de leur chronologie relative.

Deux de ces discordances majeures sont matérialisées par les « niveaux de sol 2' et 4' » qui indiquent la fermeture de la cavité entre deux passages d'une entrée à l'autre. Ces « Niveaux Repères » matérialisent ainsi la géométrie des principaux ensembles morphosédimentaires correspondant à des entrées successives de la cavité avec :

- le niveau de sol 2' qui sépare l'ensemble E5 issu de la cheminée CH3 de l'ensemble E4 marquant l'ouverture de la cheminée CH2 ;
- le niveau de sol 4' qui sépare l'ensemble E3 de l'ensemble E2 marquant l'ouverture de la cheminée CH1.

Ces niveaux repères indiquent l'abandon des apports extérieurs et un confinement de la cavité. Ils sont bien conservés quand ils sont enfouis ou scellés par de nouveaux sédiments, ou bien s'ils sont scellés par des spéléothèmes comme les planchers P4, P3 et P2(1). Malgré l'érosion, d'autres discordances peuvent enregistrer la géométrie de niveaux de sol d'extension locale, notamment identifiés au sein des séquences de dépôt quand les conditions morphoclimatiques ne permettent pas le dépôt de concrétions, telles que les pavages de cailloutis résiduels au mur des séquences S3 et S4 et les horizons d'argiles rougeâtres dans des cuvettes par exemple.

Ces ensembles morphosédimentaires et les séquences de dépôt associées présentent un dispositif géométrique complexe à l'échelle de la cavité et surtout à l'échelle des coupes et des décapages des sondages.

Les modalités de sédimentation de ces séquences de dépôt (révélées en sondage) sont liées à divers processus contraints par les effets de site, notamment dans la salle principale en position de pied de cheminée et de haut de talus. Cet espace intermédiaire est à la charnière des systèmes morphokarstiques qui régissent la zone d'entrée et celles du fond de la cavité.

5. PROCESSUS ET DYNAMIQUES DE DÉPÔT

Plusieurs types de processus liés à la dynamique karstique ont été identifiés dans l'Igüe du Gral et nous nous intéressons ici aux processus d'accumulation, d'altération ou d'érosion qui affectent les conditions de mise en place et de conservation du gisement paléontologique en termes :

- d'aggradation primaire et de pente de dépôt : sédimentation, concrétionnement, actions biogéniques ;
- de remaniement et d'évolution post-dépositionnelle des remplissages : soutirage, tassements et glissements gravitaires, solifluxion, ruissellement et ravinement, dissolution et concrétionnement, altération.

Les processus mis en jeu ont évolué dans le temps et à l'échelle de la cavité en fonction des phénomènes d'ouverture et de fermeture des cheminées CH1, CH2 et CH3 (§ 6.1), conditions *sine qua non* du fonctionnement de l'aven-piège. Ils ont pour effet une zonation à l'échelle des séquences de dépôt qui est le reflet des dynamiques dominantes, notamment en fonction de l'alternance des dynamiques de colmatage et des dynamiques de soutirage qui assurent l'évacuation des remplissages.

Le caractère dominant de ces processus et des dynamiques de dépôt associées dépend à la fois des conditions morphoclimatiques, comme l'activité hydrologique en milieu tempéré ou l'effet du gel-dégel ou des précipitations

neigeuses, mais aussi des effets de site liés à la physiographie des volumes souterrains disponibles et de leur condition de connectivité avec la surface.

5.1. Processus gravitaires : éboulis, transit sur pente gravitaire et structures de blocage

La mise en place des talus d'éboulis et des cônes de déjection en cavité peut présenter des caractéristiques différentes, en réalité des variantes, par rapport aux éboulis gravitaires extérieurs, assistés ou non par la présence de neige.

En extérieur ou dans des volumes souterrains suffisamment vastes, les éboulis gravitaires se caractérisent par des trajectoires tendues entraînant les blocs les plus gros vers le bas de la pente sous l'effet de vitesse de leur transport sur une pente d'environ 30°. Dans ce cas de figure, les blocailles et cailloutis de granulométrie inférieure restent stockés en arrière, présentant parfois un litage qui indique leur dépôt associé à un manteau de neige.

En milieu souterrain confiné, si la pente gravitaire s'y prête, les blocs sont arrêtés en cours de route quand leur trajectoire rencontre un obstacle qui peut être la voûte, des amas d'autres blocs ou encore des spéléothèmes. De ce fait, ces éboulis en cavité présentent des structures de blocage en arrêtant les blocs les plus gros et laissant passer les éléments plus petits qui continuent leur course vers le bas de la pente pour finir par un épandage de fines. Les cheminées CH1 et CH2 présentaient initialement des cônes de déjection gravitaires correspondant à ce processus gravitaire de mise en place en milieu confiné.

Au bout d'un certain temps, ou si le remplissage atteint un point bas de la voûte, ces structures de blocage s'engorgent et interdisent le transport gravitaire, ce qui bloque, au moins temporairement, le transit gravitaire et provoque des accumulations sédimentaires en arrière, c'est-à-dire en position d'abri. C'est le cas de figure que l'on observe en haut de talus entre la salle principale et la salle nord surbaissée.

Enfin, ces blocs peuvent provenir d'apports extérieurs ou d'effondrements de la voûte ou des remplissages, pouvant former des chaos de blocs, comme dans la séquence S6 (Fig. 4). Souvent accumulés dans les points bas, ces blocs peuvent indiquer des processus de soutirage à l'origine de l'entretien des pentes gravitaires et responsables de la ségrégation entre les fines qui sont évacuées et les blocs qui restent stockés en position de trémie.

5.2. Processus hydrosédimentaires

5.2.1. Le soutirage

Plusieurs indices de vides dans les remplissages ou à leurs contacts avec les parois indiquent une dynamique de soutirage très nette. C'est le cas de la paroi sud et nord du

diverticule est, au pied de la cheminée CH3, ainsi qu'au point bas de la cavité sous la coupe naturelle (Fig. 5).

Ce processus hydrosédimentaire induit la soustraction de matériel meuble vers des volumes souterrains sous-jacents autorisant le transit de l'eau et l'évacuation des sédiments. Cette dynamique aboutit à la formation d'un entonnoir de soutirage où les dépôts respectent une pente de dépôt importante, souvent supérieur à la pente gravitaire de 30° et pouvant atteindre 45° dans le cas d'un processus très répétitif et mobilisant des sédiments argileux. Les dynamiques de soutirage entretiennent ainsi des volumes souterrains importants et interconnectés dans les grottes exondées, ce qui, dans le cas du fonctionnement d'un aven-grotte de faibles dimensions comme l'Igue du Gral, permet de colmater et de décolmater le même volume à plusieurs reprises. C'est le processus de soutirage dominant à l'échelle de la dynamique de comblement de l'Igue du Gral.

5.2.2. Le tassement et les glissements gravitaires

En raison de la nature du remplissage (ossements, blocailles et cailloutis emballés dans une matrice argilo-sableuse) qui présente un fort foisonnement, des tassements différentiels affectent partiellement les couches. Sous l'action conjointe des soutirages et des

venues d'eau, cette instabilité différentielle se traduit par des tassements liés à la ségrégation des fines et de la fraction grossière ou par des glissements des corniches en cas de rupture de la cohésion du matériel.

On observe ce cas de figure au pied de la paroi sud de la salle principale en M48 (Fig. 2). A cet endroit, le remplissage limoneux déposé à plat forme une marche de 25 cm environ. Cette marche est recouverte par un remplissage plus récent et déposé en pente qui s'accumule jusqu'à toucher la voûte. L'ensemble est soutiré et tassé, ce qui a provoqué la rupture des piliers stalagmitiques qui scellaient cette formation. La présence des concrétions souligne la position des arrivées d'eau qui entretiennent le processus.

Cette dynamique est à l'origine de la formation de fentes de retrait qui peuvent recueillir du matériel sus-jacent et de la petite faune sans être de réels terriers de fouisseurs. En position de corniche en haut du talus nord (en QR-46), les structures de blocage de blocs et surtout des paquets glissés identifiés. Ces structures sédimentaires sont liées à des glissements déclenchés par la déstabilisation de la pente par ruissellement et/ou solifluxion. L'impact de ce processus reste circonscrit à la séquence S5 sans perturber les séquences sus-jacentes. Il s'agit donc d'un processus localisé à la fois dans l'espace et dans le temps.

Coupe naturelle du soutirage

Fig. 5: Coupe naturelle du soutirage au point bas de la cavité.

5.2.3. *La solifluxion*

Les processus de solifluxion sont contraints par des ruptures de cohésion de dépôt à matrice argileuse ou sableuse sous l'effet de leur saturation en eau. La solifluxion implique une composante gravitaire et un déplacement de la masse sédimentaire par glissement et une déformation matricielle des dépôts. On réserve cette terminologie pour les processus liés à la fonte de neige ou de glace, même s'ils peuvent se produire dès qu'il y a imbibition du sédiment.

Sous terre, ce cas de figure s'opère en cas d'inondation permettant la saturation du sédiment ou de fonte de masses sédimentaires figées dans la glace, souvent dans les zones d'entrée.

Les processus de solifluxion reconnus en coupe intéressent essentiellement les séquences de l'ensemble E3, notamment la séquence S4 qui présente des figures de déformation (Sitzia, 2024) en arrière d'une structure de blocage qui arme le haut du talus nord. La séquence S5 sous-jacente et la séquence S3 sus-jacente présentent aussi des figures de déformations que l'on peut attribuer à la solifluxion, mais les limites entre ces différentes séquences ne semblent pas perturbées. Ceci indique que l'action de la solifluxion intervient de façon synsédimentaire, pendant le dépôt de chacune de ces séquences, sans provoquer de mouvement de masse.

Le processus de solifluxion agit ici comme un déclencheur ou une assistance à des mécanismes hydrosédimentaires sous contraintes gravitaires liées à la pente, c'est-à-dire où les effets de site sont prépondérants par rapport aux processus d'ordre morphoclimatique.

5.2.4. *Ruissellement et ravinement*

Les écoulements libres provoquent des processus de ruissellement et de ravinement qui sont matérialisés par différentes figures de sédimentation au sein des remplissages. On les utilise en particulier lorsqu'ils modèlent les surfaces de discordances selon deux grands types de dynamique à l'interface des séquences de dépôt comme :

- les pavements de cailloutis à la base des séquences S3 et S4 qui forment des lits horizontaux ou en faible pente et soulignent des discordances au toit des séquences sous-jacentes ;
- les incisions de ravinement enregistrées dans les séquences S1 et S2 qui forment des surfaces.

Ces circulations d'eau proviennent des infiltrations qui débouchent en plafond et alimentent les stalagmites, comme la stalagmite A par exemple, et du ressuyage des infiltrations à travers des remplissages colmatant les cheminées (Fig. 6). Dans le cas de la cheminée CH1, cette dynamique est attestée par des couches à coquilles d'escargots et à charbons transportés intercalées avec de petits planchers stalagmitiques. Elles peuvent aussi provenir de la fonte de neige piégée dans la cavité lorsque

les bouches d'entrée sont suffisamment ouvertes (cas de la cheminée CH2 lors de la mise en place de l'ensemble 3, § 6.1).

En période froide, ces circulations sont conditionnées par des températures permettant les infiltrations de surface et autorisant l'écoulement d'eau liquide dans la cavité. L'impact de ces processus est donc plus important lorsque les variations de température s'opèrent en provoquant des phases de fonte de neige ou de forte pluviosité, donc en période plus tempérée que périglaciaire lorsque le gel est permanent. L'action érosive de ces écoulements libres peut alors s'exprimer dans les sédiments meubles, mais elle peut aussi entretenir des dépôts de concrétion ou des cimentations qui figent alors les morphologies d'incision modelées par ravinement.

5.2.5. *Processus de résidualisation et surface de condensation de cailloutis*

Tout dépôt sédimentaire connaît des évolutions par compaction ou remobilisation d'une partie de sa matrice initiale, souvent la plus fine, ou d'éléments solubles, voire une absence de dépôt de cette matrice. Dans certains cas, cette ségrégation granulométrique aboutit à l'accumulation sur place d'intervalles de clastes plus grossiers initialement déposés dans une couche significativement plus épaisse.

L'ablation par érosion différentielle ou par disparition sélective (dissolution, métabolisation de matière organique, fonte d'une partie gelée d'un sédiment ou d'une couche de neige sur laquelle il est initialement déposé), entraîne la résidualisation des éléments grossiers pouvant par ailleurs provenir de termes sédimentaires diachrones, c'est-à-dire issus de plusieurs phases de dépôt.

Cette ségrégation des fines et des clastes plus grossiers s'accompagne souvent d'une coloration secondaire par altération ou accumulation de matière organique. Ces colorations peuvent être liées à des dépôts d'enduits oxydés, rubéfiés pour les oxydes de fer, noirci pour les oxydes de manganèse, ou encore à des dépôts phosphatés noirâtres, grisâtres à blanchâtres en cas de présence de guano ou d'ossements.

Ces processus chimiques secondaires peuvent entraîner une cimentation des dépôts résidualisés ou de la couche de fines sous-jacente. Dans le cas de l'action du gel et de la fonte de neige, la précipitation de la calcite sous abri, sous la face inférieure des clastes, provoque parfois un horizon de cimentation de coloration blanchâtre.

Ce phénomène de concentration d'éléments abandonnés sur place répond à la définition d'une couche de condensation lorsque la matrice ne s'est jamais déposée ou sous forme de neige par exemple.

La formation de petits niveaux horizontaux dans le gisement de l'Igue du Gral suggère l'occurrence de plusieurs niveaux de résidualisation, sous forme de pavages de cailloutis ou de blocage de grands os, ce qui indique une remobilisation des sédiments affectés par ruisselle-

Fig. 6: Typologie des processus post-dépositionnels affectant les remplissages de la salle principale.

ment sur des pentes qui n'entraînent pas de ravinement. Quelques niveaux de rubéfaction sont aussi identifiés.

5.3. Processus chimiques de dissolution et d'altération

Les processus de concrétionnement ne sont pas abordés ici, sauf pour indiquer que les phases de croissance de spéléothèmes constituent un indicateur morphoclimatique d'ambiance tempérée ou de déformation lorsqu'ils sont cassés, et qu'ils participent à la conservation de surfaces et de niveaux repères par effet archéométrique. D'autres processus chimiques peuvent affecter les parois de la grotte, mais aussi les remplissages, notamment en présence de matière organique.

5.3.1. Processus de condensation corrosion et de précipitation en paroi

La condensation de l'eau sur la paroi entretient une dissolution active. Elle explique l'aspect blanchâtre et lisse

des coupoles des voûtes de la cavité et la corrosion de certains spéléothèmes anciens. Les plages de paroi affectées par la condensation laissent la place à des plages de précipitation sous forme de films de calcite qui s'épanchent vers le bas des parois par capillarité ou sous l'effet de courants d'air. C'est le cas des zones de paroi blanche du puits d'entrée où le processus de condensation corrosion et de formation de films de calcite s'oppose à la dissolution sous sédiment qui détoure la silhouette de l'ancien remplissage désobstrué. C'est aussi le cas de la coupole et des concrétions pariétales au-dessus du sommet de la coupe naturelle dont l'état de corrosion se distingue de celui des parois scellées par les remplissages (Fig. 5).

5.3.2. Processus de dissolution et de précipitation dans les remplissages

Dans les remplissages, le matériel osseux est affecté par des infiltrations, notamment sous les venues d'eau en voûte indiquées par la présence de stalactites. Le lessivage induit par ces infiltrations est susceptible de pro-

voquer leur altération et leur disparition. La présence d'ossements présentant des traces de dissolution permet ainsi de repérer l'incidence des venues d'eau et d'infiltrations associées à la dynamique des dépôts, notamment dans les intervalles de résidualisation.

Dans les parties supérieures des coupes, comme au sommet de la séquence S4, les processus de dissolution sont associés à des cimentations et des précipitations dans le remplissage sous forme de calcite sous abri et de pouppées calcaires qui indiquent l'action agressive de l'eau froide.

5.3.3. Autres types d'altérations

La présence d'enduit ferrugineux sur certaines parois semble en relation avec des remplissages hérités de fonctionnements plus anciens de la cavité contemporains du réseau karstique initial.

Par contre, des traces d'enduit noir ont été relevées sur certains os. Il pourrait s'agir d'apatite, issue de l'altération des ossements par phosphatogenèse qui induit une certaine stabilité du milieu de dépôt. La comparaison des secteurs dans lesquels ce type d'altération en apatite est abondant et ceux dans lesquels la dissolution des eaux est importante est de nature à donner des clés d'interprétation sur les conditions de dépôt et sur la conservation des vestiges.

5.4. Impacts des processus et des dynamiques de dépôt

Ce schéma général est nuancé par les processus dominants contemporains de chacune des séquences de dépôt et par les processus responsables des ruptures sédimentaires entre ces séquences. En fait, l'enchaînement des processus à l'origine de la mise en place d'une séquence donnée implique des perturbations pour la conservation de la ou des séquences antérieures.

Le moteur principal de ces processus est la circulation de l'eau dans la cavité, responsable des processus déclencheurs qui sont de nature hydrosédimentaire : infiltrations diffuses et concentrées, soutirage karstique, autres déstabilisations de talus comme des glissements assistés par la solifluxion ou non.

Par exemple, les séquences de la «coupe naturelle» (Fig. 5) illustrent les impacts successifs de modalités de circulation de nature différente qui ont généré au même emplacement des phases de croissances stalagmitiques, des structures de soutirage, des dépôts d'argiles laminés et enfin l'érosion qui a permis de dégager la coupe elle-même, sans aucun doute par réactivation de la structure de soutirage matérialisée par la forme en entonnoir de la discordance entre les séquences S5/6 et S3/4.

Un certain nombre de dynamiques hydrosédimentaires et d'indicateurs de ruptures ou de perturbations des conditions de dépôt sont ainsi induits ou entretenus par des processus de forte énergie :

- les processus gravitaires de transit et d'accumulation liés à l'introduction des décharges détritiques extérieures et aux gradients topographiques générés à l'intérieur de la cavité (colmatage et décolmatage des cheminées, libération d'espaces disponibles en pied de talus) ;
- les processus de remobilisation par les ruissellements laminaires ou concentrés :
 - pavages de cailloutis en phase de comblement et d'aggradation du remplissage ;
 - ravinements et incisions (Fig. 4) ;
 - glissements, solifluxion, sapement et dynamiques de talus.

D'autres processus illustrent des dynamiques de faible énergie associées à des phases de stabilisation, souvent au sommet des séquences de forte énergie :

- accumulation de faune et niveaux de condensation ;
- stabilisation des états de surface et sédimentation fine des cuvettes ;
- scellement des surfaces par les phases de croissance des concrétions.

L'enchaînement de ces processus souvent induits par les conditions morphoclimatiques conduit à la construction de structures morphosédimentaires caractérisées par leur géométrie et par les modalités de leur mise en place en fonction des effets de site liés à la physiographie de la cavité. Il en résulte qu'une grande diversité de processus enregistre une certaine pérennité des venues d'eau et des chemins de drainage.

6. EFFETS DE SITES ET CONTRÔLE GÉOMÉTRIQUE DES MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES SÉQUENCES DE DÉPÔT

Les levés de coupe et la prise en compte du contrôle des effets de site sur la mise en place des séquences de dépôt mettent en évidence des structures morphosédimentaires à valeurs de modèles géométriques et morphodynamiques comme :

- les structures morphosédimentaires associées aux cônes de déjection correspondant aux ouvertures et fermetures des différentes entrées au sommet des cheminées CH1, CH2 et CH3 (Fig. 7) ;
- les structures morphosédimentaires révélées par le rôle archéométrique des concrétions et l'enregistrement des déformations géomécaniques par des stalagmites ou des planchers de calcite cassés et/ou décalés ;
- les structures de blocage et de recul des corniches de talus qui annoncent les ruptures de pente et le changement de faciès en position d'abri en arrière, notamment dans les secteurs d'aggradation en sommet de séquence (Figs 8, 9 et 10) ;
- les niveaux de pavages de cailloutis « a » et « b » et les remplissages de cuvettes qui résultent des dynamiques de dépôt en position d'abri en arrière de ces structures de blocage ;

- les « binômes sédimentaires, cailloutis / ensembles à blocs et os » qui déterminent les dynamiques de dépôt des séquences S3 et S4 ou bien les séquences de régularisation et de remaniement faisant apparaître des enchaînements de processus de stabilisation par aggradation qui alternent avec des processus de pente dans la séquence S5 (Fig. 11) ;
- les surfaces de ravinement et les formes d'incision, parfois scellées par des planchers stalagmitiques, permettant de déterminer des sens de drainage des écoulements libres au mur et au toit des séquences S1, S2, S3 et S4.

Ces structures morphosédimentaires résultent de l'enchaînement de processus permettant la mise en place de chaque séquence et la configuration géométrique entre la zone de provenance et le milieu de dépôt. Elles sont révélées par la nature sédimentaire du dépôt et les morphologies associées, notamment lors du passage d'une séquence à une autre. Il s'agit d'indicateurs significatifs pour l'interprétation et le calage des limites de séquences fondées sur les déterminations faunistiques et les datations (Fig. 4).

Dans le détail, les conditions de sédimentation sont contrôlées par les processus dominants qui régnaient dans la grotte au moment de l'ouverture ou de la fermeture des bouches d'entrées :

- conditions de mise en place des formations par transits de gélifractions, transits de fines, concrétionnement, accumulation et fonte de neige, activité et introduction de faunes ;
- et les conditions de conservation de ces dépôts, elles-mêmes contraintes par des phénomènes inertiels induits par leur position dans la cavité : exposition aux variations de température, aux conditions d'écoulement, aux conditions de stabilité gravitaire et hydro-sédimentaire des remplissages, ou encore protection, voire scellement, par des coulées et des concrétions de calcite.

6.1. Rôle de la disposition des cheminées et ouvertures des entrées successives

Les cheminées CH1, CH2 et CH3 ont constitué des ouvertures directes successives vers l'extérieur à plusieurs époques de fonctionnement de la cavité, autorisant un fonctionnement en aven-piège quand les bouches d'entrée étaient de taille significative (Fig. 7). Toutes ces entrées ont connu une phase de fermeture à l'issue du colmatage de la cheminée correspondante.

Le bouchon de brèche au sommet de la cheminée CH3 (Fig. 7) représente la première fermeture d'entrée et la

Fig. 7: Phases d'ouverture et fermeture des entrées successives contrôlant l'intrusion de matériel extérieur dans la cavité par les cheminées CH1, CH2 et CH3.

bouche d'entrée de la cheminée CH1 représente la plus récente. Cette migration de l'ouverture et de la fermeture des entrées est à l'origine de variations des zones d'approvisionnement sédimentaire dans la cavité et contrôle les dynamiques de dépôt des apports et par voie de conséquence, la géométrie des corps sédimentaires à l'échelle de la cavité.

La cheminée CH3 a connu un ou plusieurs épisodes d'ouverture anciens à l'origine de la mise en place de l'ensemble E5. Elle est en grande partie colmatée par une brèche démantelée par soutirage et ravinement que l'on trouve systématiquement en position de placages pariétaux ou conservés sous des planchers suspendus anciens (carton, Fig. 7). Il est donc peu probable que la grande faune trouvée dans les séquences 1 à 6 des ensembles E2, E3 et E4 plus récents soit arrivée par cette cheminée. On peut donc considérer que la fermeture de cette entrée est significativement antérieure au fonctionnement en aven-piège de la cheminée CH2, et par là, à l'ouverture de sa bouche d'entrée au fond de la petite doline de la cuisine. Après la fermeture de son entrée, la cheminée CH3 a continué à assurer une alimentation en eau importante, comme le montre l'abondance des dépôts de concrétion qui scellent les brèches de l'ensemble E5. Lorsque les conditions morphoclimatiques ne permettent pas le concrétionnement, ces venues d'eau sont responsables de la remobilisation des sédiments meubles, d'abord ceux de l'ensemble E5 avant leur cimentation par les concrétions, et par la suite, ceux des ensembles E2, E3 et E4 en provoquant des incisions entretenues par des processus de ruissellement, de solifluxion et de soutirage. Cette dynamique a ainsi concouru à une évacuation massive des remplissages de l'ensemble E5 dont les faciès de brèches s'observent jusqu'aux voûtes de la salle principale. Le dispositif géométrique corrélatif de cette dynamique de décolmatage est figé par les spéléothèmes P4 qui scellent le niveau de sol 2' (Fig. 7). Ce niveau repère et les indices sédimentaires associés tels que les placages et les planchers suspendus, permettent de reconstituer l'extension de l'ensemble E5 depuis la zone de l'entrée fermée de la cheminée CH3 en direction des points bas de la cavité qui s'établissaient alors vers le nord et vers le sud.

La deuxième époque d'ouverture correspond au fonctionnement de la cheminée CH2 qui a contribué à la mise en place des ensembles morphosédimentaires E3 et E4, et peut-être d'une partie de l'ensemble E2 à la fin de son comblement.

L'ouverture de la cheminée CH2 est corrélée avec des indices de dynamiques de dépôt des séquences constituant les ensembles E3 et E4. Plusieurs épisodes d'accumulation et d'érosion sont enregistrés lors de la mise en place de ces ensembles morphosédimentaires alimentés par des apports extérieurs. Ces ensembles, constitués de séquences de dépôt séparées par des ruptures morphodynamiques, sont encadrés par les niveaux de sol 2' et

4' qui représentent les périodes de fermeture relative de la cavité. Le piégeage d'ossements de grande faune en connexion anatomique traduit une large ouverture de la bouche d'entrée. Une telle entrée constitue un accès est propice à l'introduction de sédiments, progressive ou en masse (vidange de la dépression de la « cuisine »), et surtout à l'accumulation de neige. Ces phases prolongées d'accumulation de neige sont à l'origine d'une aggradation par condensation des sédiments et de la faune au moment de la fonte. Elles alternent avec des phases d'écoulement libre provoquant le ravinement et l'évacuation de matériel nécessaire pour libérer l'espace nécessaire pour l'emboîtement des séquences de dépôt suivantes. Les phases d'accumulation neigeuse pourraient ainsi correspondre à une certaine stabilisation des dynamiques de dépôt, d'une part, par comblement des points bas conduisant à la régularisation locale du milieu de dépôt, et d'autre part, en induisant une faible activité hydrologique inhibant les écoulements et par là l'activité karstique. Au contraire, l'enregistrement de phases de ravinement induites par des ruissellements, de processus de tassement, de glissement ou de soutirage, implique l'action de l'eau, attribuée ici à la réactivation de l'activité karstique déclenchée par la fonte de neige.

Une dernière époque voit l'ouverture de l'entrée actuelle de la cheminée CH1. Les transits sédimentaires empruntant l'entrée de la cheminée CH1 semblent bien sceller en les tronquant les remplissages de la cheminée CH2 en pied de talus. Cette discordance implique une période de fermeture de la cavité entre le fonctionnement de ces deux entrées. Il persiste néanmoins une possibilité de fonctionnement conjoint de ces deux cheminées, notamment lors de la mise en place du sommet de l'ensemble E2 et de la base de l'ensemble E1. Cette interrogation est indirectement levée par l'enregistrement d'une phase de fermeture relative indiquée par la sédimentation d'argiles associée au niveau de sol 4', et de façon plus flagrante, par l'arrêt d'enregistrement d'apports extérieurs grossiers dans la couche à léporidés S2L située juste au pied de ces deux cheminées (Figs 4, 11). Il est donc très probable que les blocailles de la séquence S2 et certain que celles de la séquence S1 correspondent à l'ouverture de l'entrée de la cheminée CH1. Le fonctionnement en aven-piège s'achève avec le comblement de la cheminée en relation avec une action humaine et le plancher P2(1) assure le scellement des pentes de dépôt contemporaines d'une ambiance de plus en plus confinée de cette partie de la grotte.

En résumé, la géométrie des ensembles morphosédimentaires induite par la migration des trois entrées successives montre que le fonctionnement en aven-piège de la cheminée CH2 semble prédominant par rapport à la mise en place du gisement étudié. Par ailleurs, ces entrées successives ont pu autoriser l'intrusion de carnivores en plus de la chute accidentelle de la grande faune, mais d'autres

entrées ne sont pas à exclure, permettant notamment l'accès à la partie connue de la cavité par des passages impraticables aujourd'hui, en particulier dans la salle sud où les investigations n'ont pas été entreprises.

6.2. Rôle archéométrique des concrétions et enregistrements des déformations

Les venues d'eau responsables de phases de croissance de concrétions majeures indiquent des périodes tempérées d'activité végétative autorisant l'infiltration d'eau sous forme liquide en surface et jouent un rôle archéométrique primordial dans la grotte en scellant la géométrie des surfaces topographiques contemporaines. La géométrie des spéléothèmes permet ainsi la conservation des ruptures de pente, des talus, des incisions ou des structures de dépôt comme des cuvettes, ou encore l'état d'autres spéléothèmes, comme la stalagmite A qui présente au sol une racine cassée associée au plancher P3 et à son sommet une repousse associée au nappage de sa base par le plancher P2(1) (Figs 4, 9).

La géométrie des corps sédimentaires de différentes séquences et la conservation de leur état d'érosion sont ainsi révélées par plusieurs phases de croissance de spéléothèmes : stalagmites et planchers stalagmitiques au sol et autres indices tels que des coulées en paroi ou la cimentation de brèches.

On note en particulier le cas des planchers P4 et P3 qui scellent les remplissages partiellement déstabilisés, souvent en pente, parfois seulement conservés en placage ou en position suspendue, notamment sur les parois à proximité immédiate de la base de la cheminée CH3, dans la salle principale à la sortie du diverticule est, ainsi que sur la pente du talus nord jusqu'à la coupe naturelle (Fig. 3). On note aussi le scellement par le plancher P2(1) de morphologies de corniches de talus nord et de l'incision qui court au pied de la paroi est juste en arrière en QP-49 (Fig. 9), ainsi que plusieurs phases de mise en place du cône d'éboulis de la cheminée CH1 au cours de la mise en place des ensembles E1 et E2 (Fig. 10).

A ce rôle archéométrique, il faut ajouter l'enregistrement de déformation par des piliers fracturés et décalés qui indiquent la déstabilisation du soubassement des planchers stalagmitiques, notamment par tassement-glisement ou soutirage (Figs 6, 10).

6.3. Corniches de talus et structures de blocage

La corrélation entre la géométrie des talus et les niveaux repères représentés par les discordances entre les différentes séquences de dépôt comme les surfaces de ravinement ou les pavages des cailloutis « a » et « b » (Fig. 8, 9), permet de mettre en évidence :

- la présence de ruptures de pente qui correspondent à des corniches modelant des structures de talus dont la

position peut évoluer entre des séquences successives caractérisant l'évolution des volumes disponibles ;

- la présence de structures de blocage lorsque l'aggradation du remplissage atteint les parties basses des voûtes sur le trajet des dépôts en pente ;
- on observe aussi, de part et d'autre de ces structures de blocage, des sous-séquences correspondant à un comblement par aggradation en amont versant et à des dépôts de pente par appels au vide en aval versant.

Cette organisation amont-aval caractérise les modalités d'alimentation des apports par le haut et de leur évacuation par le bas qui se traduisent par des variations latérales de faciès. L'articulation de ces variations de faciès autour de ces structures de talus leur confère une valeur archéométrique indiquant la position des zones d'approvisionnement, c'est-à-dire la position de la cheminée et de l'entrée contemporaine, ainsi que l'existence d'un volume sous-jacent dans le sens de la pente de talus, c'est-à-dire le point bas qui assure l'évacuation du matériel, vers le nord, mais aussi vers le sud (Figs 8-10).

6.3.1. Pentes et corniches du talus nord

Le talus nord, qui descend de la salle principale jusqu'à la coupe naturelle (Fig. 3), a été réactivé à plusieurs reprises au cours de multiples phases de colmatage-décolmatage depuis l'évacuation par soutirage de l'ensemble E5 (§ 6.1 et Fig. 7). La surface d'incision correspondant au soutirage massif de l'ensemble E5 est ponctuellement signalée par l'extension des spéléothèmes attribués au plancher P4 (Fig. 3).

En bordure de la salle principale, des structures de talus signalées par de nettes ruptures de pente sont repérées dès la mise en place de la séquence S6 (Fig. 8) jusqu'à celle de la séquence S1 (Fig. 9). Ces structures de talus enregistrent des pentes significatives, la formation de corniches et leur migration, notamment leur recul par érosion ou glissement.

6.3.1.1. Blocs glissés et structure de blocage de l'ensemble E4 indicateurs de la pente du talus nord

Les séquences S6 et S5 sont caractérisées par la présence de gros blocs enfouis indiquant un chaos de blocs déstabilisés comprenant des blocs calcaires, mais aussi des blocs de remplissages de l'ensemble E5 démantelés et redistribués sur une pente initiale du talus nord. Ce transit de gros blocs devient ensuite sporadique lors de la mise en place des séquences suivantes. On observe par exemple en QP-47 et sur la paroi nord du carré P48, un bloc de 0,4 m de grand axe reposant sur une brèche (peut-être un autre bloc ou une cimentation sur place) qui empêche de suivre la continuité des couches des séquences S4 et S3 (Fig. 9). Le recours aux niveaux repères des cailloutis « a » et « b » qui contournent ce bloc permet de restituer cette continuité et de vérifier ainsi que ce bloc était déjà en place au moment de leur dépôt.

Si cet amas de brèches correspond à un bloc transporté et non à une cimentation sur place, il indique qu'il s'agit :

- soit d'un bloc effondré du plancher P4 suspendu en contre-haut ;
- soit d'un des blocs du chaos qui émerge des séquences S6 et S5 ;
- soit d'un bloc de brèches transporté sur une pente gravitaire.

Dans les trois cas, il est possible de corréler cette pente avec le bloc de brèches de Q45 et les blocs qui encombrant le passage du diverticule est. La restitution de ce profil implique un processus de transport de ces blocs de grande taille sur une pente relativement faible, peut-être des glissements associés au rôle de la neige ou de la glace.

Cette dynamique de glissement assistée par solifluxion est confirmée par la structure de blocage notée S6 ? qui

présente des dépôts en contre-pente au contact entre la voûte et le point haut du talus contemporain de la mise en place de la séquence S6 (Fig. 8).

Cette dynamique de blocage dès que la voûte est atteinte par le haut du talus tend à se répéter au même endroit dans les séquences sus-jacentes S5, S4 et S3, ce qui est propice à l'aggradation en arrière et à des remaniements récurrents lorsque la structure de blocage cède, provoquant l'érosion régressive de la corniche du talus.

6.3.1.2. Structures et recul de talus de l'ensemble E3

La coupe est du sondage montre en P48 la base de la séquence S5 qui moule une rupture de pente nette au toit de la séquence S6, ce qui indique la corniche de talus regardant au nord. Au-dessus, le niveau repère du cailloutis «b» montre que la base de la séquence S4 repose au toit de la S5 en formant un talus 4/5 à peine amorcé

Fig. 8: Structures de blocage et systèmes de talus contre la voûte nord – coupe PQR-46/45.

Fig. 9 : Structures de talus affectant les séquences S1 à S5 au nord de la salle principale – coupe PQR-47-48.

(Fig. 9), dont la rupture de pente principale est donc plus faible ou déportée plus au nord.

La différence de morphologie entre ces deux structures de talus, talus 5/6 et talus 4/5, indique une migration par comblement du haut de talus entre la discordance de ravinement qui affecte la séquence S6 et celle qui affecte la séquence S5.

Un peu plus haut, le contact entre les séquences S3 et S4 forme le talus 3/4, découpé en deux parties séparées par un replat souligné par le niveau repère du «cailloutis a», avec :

- un premier plongement supérieur sur la coupe en P48 ;
- un second plongement repéré en QR-46.

La continuité des niveaux de «cailloutis a» et «b» indique que les dépôts contemporains contournent un gros bloc vertical représenté en QP-47 et dont la position explique par la suite la mise en place du talus 2/3 moulé par la séquence S2 sus-jacente.

La structure de talus 3/4 située en aval versant indique un recul par érosion régressive du binôme «cailloutis b / ensemble blocs et os b» qui implique un seuil de blocage autorisant cette accumulation en aval versant. Suite à la rupture de ce seuil, la mise en place de la séquence S3 provoque le recul du talus 3/4 matérialisé par les blocs éboulés. Détournée par ces blocs, cette érosion régressive en haut de talus se cale au pied de la paroi est pour constituer le talus 3/4 situé en amont versant. Ce dernier semble ainsi résulter de l'initiation de l'incision QP-49 contre la paroi est en arrière-plan du bloc au cours de la mise en place de la séquence S3. Cet effet de site explique aussi le décalage du niveau repère du «cailloutis a» de part et d'autre de cette structure de talus 3/4.

Ces structures de talus successives enregistrent des tendances à l'aggradation jusqu'à toucher la voûte nord, ce qui implique l'occurrence de phases de décolmatage ou de déstabilisation des corniches de talus entre chaque séquence. Le talus de la séquence S6 est recouvert par l'avancement de la séquence d'aggradation S5 qui respecte par conséquent un seuil plus haut. Les deux structures de talus 3/4 plus nettes induisent au contraire un abaissement du seuil de blocage à la suite d'une phase d'aggradation initiale. Cet abaissement de seuil est initié avec la formation d'un prisme de remaniement au sommet de la séquence S4 (Figs 4, 8). Puis, la rupture de ce seuil de blocage se traduit par le recul du talus au-dessus du niveau de l'aggradation de «l'ensemble blocs et os b» qui s'opère en deux temps lors de la mise en place de la séquence S3. Ce découplage des structures de talus 3/4 correspond à un effet de site lié à la présence d'un bloc émergeant des couches sous-jacentes et qui déporte les pentes de dépôt vers la paroi est. Cette migration, enregistrée par la structure de talus 3/4, perdure avec la mise en place de la séquence S2 et la géométrie du talus 2/3 qui présente un schéma complexe, plutôt à attribuer à l'appel au vide provoqué par l'incision QP-49.

6.3.1.3. Structures de talus des ensembles 1 et 2 - séquences S2-S2L et séquence S1

La mise en place du talus 2/3 relève d'une dynamique complexe d'aggradation suivie d'une incision significative repérée en QP-49 sous le contrôle de l'effet de site imposé par bloc vertical QP-47 (Fig. 9). La phase d'aggradation se manifeste par les dépôts limoneux de S2L qui sont conservés en aval versant de ce gros bloc et qui restent circonscrits en position de cuvette en contrebas de l'altitude maximale de la séquence S3. Au-dessus, la mise en place de la séquence S2 sur une surface de ravinement qui associe deux types d'écoulements :

- de petites structures de ravinement visibles en RQ-47 où la séquence S2 est superposée à la couche à léporidés S2L ;
- l'incision QP-49 au contact de la paroi NE qui débouche en P48 où la séquence S2 repose directement sur la séquence S3, apparemment emboîtée dans la couche à léporidés.

Cette configuration met à nouveau en évidence l'effet de site du bloc QP-47, qui contrôle la suite de la sédimentation de la séquence S2 qui enregistre un recul érosif matérialisé par l'incision QP-49 et qui provoque le recul du talus 2/3. Cette dynamique de recul explique le contact direct entre les faciès des séquences S2 et S3 montrant un hiatus de la couche à léporidés S2L.

Au sommet de la coupe (Fig. 9), le talus 1/2 affecte la séquence S2 et les limons S2L en formant une corniche. Cette corniche est soulignée par une surface de ravinement scellée par le terme basal du plancher P2(1). Les dépôts S1 sont eux-mêmes scellés par le terme supérieur du plancher P2(1) qui fige un stade final du recul de la corniche. Il s'agit de ruptures de pente qui restent assez modestes, mais qui indiquent néanmoins l'action des ruissellements sur cette partie du talus et/ou l'incapacité de l'incision QP-49 d'assurer le drainage au sommet du remplissage. Cette dynamique de ruissellement en position sommitale associée à la faible représentation de la séquence S1 indique que des possibilités d'évacuation vers le bas sont entretenues en continu à cet endroit, mais dans des conditions de très faible énergie, depuis la mise en place de la séquence S2 et du plancher P3 raccordé à la base cassée de la stalagmite A (Fig. 9).

Ce haut de talus et son raccordement en amont avec l'éboulis de pente provenant de la cheminée CH1 sont ainsi modelés par plusieurs surfaces érosives préservées, voire figées dans le temps, par les différents termes du plancher P2(1) discordant sur les séquences S1 et S2, ainsi que sur le plancher P3.

6.3.2. Les indices de présence d'un talus sud

Les placages de brèches de l'ensemble E5 à la base des cheminées CH4 et CH5 indiquent la présence d'un volume en contrebas dans la direction de la salle sud (Fig. 3). Le comblement de cette salle est attesté à partir

de la séquence S5 atteinte sous le «cailloutis b» dans les sondages de l'arrière (Fig. 10). Au-dessus de ce niveau repère horizontal, plusieurs ruptures de pente nettes scellées par la séquence de dépôt sus-jacente attestent de la mise en place de structures de talus indiquant un appel au vide vers le sud.

6.3.2.1. Structures de talus 3/4 de l'ensemble E3

Les «cailloutis b» et «l'ensemble blocs et os b» indiquent que la séquence S4 est déposée à plat sur le toit de la séquence S5 dans ce secteur de l'arrière des sondages (Fig. 10). Cette séquence S4 est brutalement interrompue par une rupture de pente à son toit scellé par la séquence S3 et dessinant la structure de talus 3/4. Cette structure de talus matérialise le haut d'une pente qui indique un appel érosif rappelant l'existence d'un espace disponible en contrebas dans la partie sud de la cavité, ou bien le fonctionnement d'un entonnoir soutirage dont l'impact est signalé par un pilier stalagmitique cassé en L50.

La séquence S3 a probablement été en contact avec la voûte en formant une structure de blocage formée de petits blocs remaniés à plusieurs reprises (Fig. 10). Ces indices d'éboulement ou de glissement répétés indiquent, comme pour le talus de la séquence S4, soit un débouillage d'un vide à nouveau rendu disponible dans la partie sud de la cavité, soit l'activité plus restreinte d'un entonnoir de soutirage localisé en L50 contre la paroi. Dans ce cas de figure, cet entonnoir de soutirage se développe au sein du remplissage qui colmate la salle sud. Cette dynamique de soutirage en direction d'un vide situé au sud de la salle principale est identifiée dès la mise en place du plancher P4 au pied de la cheminée CH3 (§ 4.1).

6.3.2.2. Structures de talus et fentes de retrait des ensembles E1 et E2

La séquence S2 ne présente pas de structure de talus visible dans la fenêtre d'observation qui est ici assez réduite. Il semble que la séquence soit déposée à plat directement sur la séquence S3 en ON-49 alors que la couche à léporidés S2L apparaît plus bas en M49, ce qui semble signaler l'amorce d'une petite cuvette recueillant ces faciès limoneux. Le mur de la séquence S2 présente ainsi un décalage qui ne semble pas se propager en S3, ce qui indique qu'elle est affectée par le recul d'un talus similaire au talus 1/2 qui a disparu avec la mise en place de ce dernier.

Cette structure de talus 1/2 est scellée par la couche à escargots attribuée à la séquence S1 en N49 alors que les termes à escargots de cette dernière reposent directement sur la séquence S3 en M47 dans un bloc affaissé séparé par une fente de retrait importante scellée par le plancher P2(1) (carton, Fig. 10).

En coupe, cette fracture liée au processus de soutirage-tassement affecte la séquence S1 en décalant les termes de la séquence S1 et ceux de la séquence S3, alors que la séquence S2 disparaît au sud. Cette déformation affecte la séquence S1 pendant et après son dépôt, comme l'in-

diquent les variations d'épaisseur entre les couches à escargots et le scellement répété de multiples états de surface par différents termes du plancher P2(1). Au-dessus, la voûte conserve les restes de blocs (talus S3 ou S2?) et des piliers cassés en plafond attribués au plancher P3. Cette observation confirme l'érosion de la couche de la séquence S2 par recul et/ou éboulement et, par conséquent, l'existence d'un vide disponible au sud jusqu'à la mise en place de la séquence S1 et l'enregistrement d'une dynamique récurrente de tassement-soutirage dans ce secteur.

6.4. Binômes sédimentaires

6.4.1. Binômes sédimentaires «pavage de cailloutis / ensembles blocs et os des séquences» S3 et S4

Les discordances qui séparent les séquences des ensembles E3 (S3 et S4) et E4 (S5) sont matérialisées par des cailloutis jointifs qui correspondent à des couches de résidualisation de clastes et d'os posés à plat dans une matrice maigre à faible proportion de limons et d'argiles (Figs 8-10). En cours de fouille, le toit de ces cailloutis apparaît comme des pavages au sol des décapages et comme des lignes de pierres sur les fronts de coupe.

Ces pavages ou lignes de pierres forment des «niveaux repères» surmontés par une couche d'épaisseur pluri-décimétrique à forte proportion limoneuse emballant de gros éléments sans fraction intermédiaire et notés «ensembles à blocs et os» (Fig. 11). Situés à l'interface de deux séquences, ces pavages de cailloutis indiquent une phase de remaniement des termes sous-jacents significativement postérieure à l'abandon des processus qui ont concouru à la mise en place de ces derniers. De ce fait, ces cailloutis, trop discontinus et trop peu épais pour constituer une séquence à part entière, correspondent à la base de la séquence de dépôt sus-jacente, c'est-à-dire des ensembles blocs et os, même s'ils soulignent le toit de la séquence sous-jacente.

Chaque succession de pavage de cailloutis surmonté d'un «ensemble à blocs et os» emballés dans une couche de limons constitue un «binôme sédimentaire» qui traduit l'enchaînement de processus contrôlant la mise en place d'une séquence limoneuse sur une surface de discordance caillouteuse. Deux binômes sédimentaires ont ainsi été déterminés dans l'ensemble E3 : le binôme «cailloutis a / ensemble blocs et os a» correspondant à la séquence S3 et le binôme «cailloutis b / ensemble blocs et os b» correspondant à la moitié inférieure de la séquence S4 (Fig. 11).

Ces binômes sont représentatifs d'une dynamique de sédimentation plutôt calme dans la partie sommitale d'un remplissage qui enregistre de faibles apports détritiques. L'ensemble blocs et os emballés dans des limons et soumis à de faibles pentes caractérise une aggradation en

Fig. 10: Structures de blocage et systèmes de talus contre la voûte sud.

position d'abri en arrière de structures de blocage (Figs 8-10) et l'absence de cailloutis de granulométrie intermédiaire suggère l'interruption de transit sédimentaire dans la cheminée d'entrée contemporaine. Ce dispositif pourrait signer le piégeage des gros éléments, tels que de gros ossements et des blocs de taille similaire sur un talus de neige.

6.4.2. Le binôme «c» et les prismes de régularisation de remaniement de la séquence S5

Dans l'ensemble E4 sous-jacent, l'équivalent d'un autre binôme sédimentaire, noté binôme «c» correspond à la partie inférieure de la séquence S5 (Fig. 11). A la différence des binômes «a» et «b», ce binôme «c» est constitué par des cailloutis déposés en pente et surmontés par une formation à matrice sablo-argileuse, les éléments les plus grossiers, dont un crâne d'ours, étant disposés à plat au toit de cette formation. Les cailloutis forment de véritables prismes de dépôt de pente surmontés d'un remplissage à matrice argilo-sableuse qui ne constituent pas un niveau repère, mais moulent globalement les blocs et le toit de la séquence S6.

La séquence S5 repose ainsi sur un chaos de blocs qu'elle vient sceller par des dépôts de pente caillouteux à matrice rougeâtre qui nappent des cuvettes. Ces cuvettes, comblées de graviers et de fines, indiquent un mécanisme progressif de régularisation du sol par aggradation entre les blocs de grande taille au-dessus de la surface de discordance de ravinement très irrégulière de la séquence S6. Cette phase d'aggradation et de régularisation continue en présentant un faciès gris-brun dont la limite supérieure tangente les sommets des gros blocs : la base et la partie médiane de la séquence S5 sont donc déposées en position d'abri en constituant le binôme cailloutis / ensemble bloc et os «c».

Au-dessus, l'aggradation se poursuit en respectant une nouvelle pente de dépôt qui s'affranchit des obstacles que constituent les sommets des blocs désormais enfouis de la séquence S6. Le transit sédimentaire sur ce profil de pente régularisé, qui n'est plus perturbé par les blocs, induit la remobilisation des clastes en amont versant et leur redistribution sous forme d'un prisme de remaniement à matrice rouge, signe d'une provenance souterraine, caractérisant la partie supérieure de la séquence S5. Les binômes sédimentaires, binômes «pavage de cailloutis / ensemble à blocs et à os» des séquences S3 et S4 et la succession entre prismes de remaniement sur prismes de régularisation de la séquence S5, enregistrent à la fois :

- l'état de surface de la discordance en sommet d'aggradation de la séquence sous-jacente après abandon (pavages, niveaux rubéfiés, voire comblement de petites cuvettes) et sur laquelle se met en place la séquence suivante, indicateurs de ruptures majeures de sédimentation ;
- des dynamiques d'aggradation en milieu de dépôt de faible énergie qui autorise l'accumulation d'une

matrice fine en position d'abri emballant des éléments plus gros associés à des ossements de grande taille ; l'ambiance requise pourrait s'expliquer par la chute de gros éléments amortie par l'accumulation de neige dans la cavité ;

- et en alternance, des dynamiques de plus forte énergie qui se manifestent par un transit d'apports extérieurs modéré avec une forte tendance au remaniement local des dépôts sur des profils de pente établis après régularisation du sol.

Dans tous les cas de figure, le sommet de ces séquences a disparu et les discordances qui les séparent correspondent à l'abandon des dynamiques antérieures. Ces phases d'abandon se traduisent par la résidualisation de clastes et d'ossements, concentrés, voire remaniés, par l'action des ruissellements alimentés par des infiltrations ou la fonte de neige piégée dans la cavité.

6.5. Indicateurs d'incisions et de sens de drainages

La détermination des structures morphosédimentaires qui découlent des différents types de circulation d'eau, alliée à l'analyse des surfaces de discordance et des niveaux repères, pavages de cailloutis, migration des structures de talus ou scellement de coulées stalagmitiques, permet de reconstituer les systèmes de pentes successifs. Il devient alors possible de restituer la physiographie de la cavité qui a contrôlé les sens de drainage des écoulements au cours de l'évolution morphodynamique de la cavité.

Les circulations d'eau dans la cavité se caractérisent par leur dynamique d'écoulement : écoulement libre concentré, ruissellement diffus, infiltration, épanchements de film d'eau, imbibition et circulations interstitielles, et par leur provenance : venues d'eau dans des fissures, goutte-à-goutte des stalactites, ressuyage de remplissages, fonte de neige, condensation sur les parois.

Les indicateurs de ces différents types de circulation d'eau sont enregistrés par les structures morphosédimentaires comme les surfaces d'incisions et les surfaces de ravinement, indices d'une énergie d'écoulement engendrant des courants tractifs, qui s'opposent aux indices de stagnation avec la formation de cuvettes et à la décantation des fines ou encore l'écoulement de films d'eau à l'origine de la formation de planchers stalagmitiques (Figs 8-10).

D'un point de vue dynamique, ces systèmes de pentes sont structurés par des indicateurs d'énergie d'écoulement entre l'amont et l'aval de ces pentes, tels que les effets liés à des courants tractifs ou à la stagnation.

Lorsque les écoulements deviennent suffisamment violents par augmentation des débits ou par accentuation de la pente, ils génèrent des surfaces de ravinement érosives présentant un chevelu plus ou moins hiérarchisées, pouvant se concentrer et constituer des structures d'incision linéaire. Ces chemins de drainage linéaires sont susceptibles d'inciser toute l'épaisseur d'une séquence,

Fig. 11 : Niveaux et binômes sédimentaires « toit des cailloutis/ensemble blocs et os des séquences S3 et S4 et binôme régularisation/remaniement de la séquence S5.

voire plusieurs séquences. C'est le cas de l'incision qui coure le long de la paroi est de la salle principale et notée QP-49 (Fig. 9).

Ces structures de ravinement et d'incision affectent le toit des séquences antérieures et les érodent, ce qui induit des courants tractifs capables de transporter le matériel et de remanier de nouvelles séquences de dépôt en aval, avec de possible inversion stratigraphique, notamment dans le cas où elles provoquent la déstabilisation des pieds d'éboulis ou des cônes de déjection déjà présents dans la cavité.

Lorsque les écoulements restent modérés ou que la pente est réduite, ils perdent leur capacité érosive et de transport, ce qui favorise la conservation, voire l'enfouissement, des surfaces drainées.

Quand les conditions morphoclimatiques le permettent, ces écoulements modérés, surtout s'ils sont réguliers, sont propices à la formation de planchers stalagmitiques qui figent les systèmes de pente et les structures liées aux écoulements de faible énergie, notamment en protégeant les sédiments de l'érosion.

En absence de concrétions, les écoulements de faible énergie peuvent générer des structures de ravinement sur des pentes réduites caractérisées par une érosion différentielle qui permet l'exportation des fines et la remobilisation *in situ* de la fraction grossière. Cela aboutit à des structures de pavages de cailloutis caractérisés par la ségrégation de la fraction fine et l'imbrication des éléments grossiers.

Cette ségrégation des fines et la sédimentation d'argiles et de limons constituent un des principaux indicateurs d'écoulements de faible énergie permettant l'enfouissement des structures de pente faible et des dépressions. Dans une cavité à composante verticale comme l'Igue du Gral, les conditions d'écoulement de faible énergie sont réunies dans les points bas et en sommet d'aggradation par recouvrement ou nivellement des dépôts meubles, notamment en position d'abri. Elles révèlent des structures de cuvette ou de dépôt en arrière de structure de barrage comme des amas de blocs ou des massifs concrétionnés qui indiquent que le transit d'apports extérieurs est contrarié, voire annihilé, autorisant seulement une sédimentation fine. Dans les points bas où l'eau stagne, cela aboutit à la formation de cuvettes de décanation (Figs 8-10) conservant des dépôts plus ou moins homogènes ou plus ou moins laminés en fonction de la rythmicité des écoulements. Ces structures et les dépôts associés sont interprétés comme des indices de fermeture de la cavité.

Ces résultats permettent de proposer une restitution stratigraphique qui intègre l'ensemble des corps sédimentaires identifiés par l'analyse des géométries et des discontinuités. Le moteur principal de la mise en place de ces séquences de dépôt est donc l'activité karstique, comme le soutirage, et l'effet des agents météoriques extérieurs, ce en fonction du point d'origine de l'introduction du matériel et des conditions d'ouverture de différentes entrées et des effets de site.

7. SYNTHÈSE STRATIGRAPHIQUE ET ENREGISTREMENTS MORPHODYNAMIQUES ET MORPHOCLIMATIQUES DES SÉQUENCES RECOUPÉES EN SONDAGES

La synthèse stratigraphique du gisement de l'Igue du Gral révèle des variations latérales de faciès et des variations longitudinales d'épaisseur entre l'aval et l'amont des séquences de dépôt ainsi que des hiatus sédimentaires dans cet espace clé que constitue la zone d'accumulation sédimentaire au pied des bouches d'entrée.

La corrélation stratigraphique entre les différents sondages de l'avant et de l'arrière est réalisée grâce à l'identification de niveaux repères et par l'analyse des discordances qui dessinent un schéma complexe de la répartition des effets de site qui contrôlent la mise en place et la préservation des remplissages.

Cette harmonisation stratigraphique à l'échelle de toute la salle principale réunit ainsi les éléments de lecture morphosédimentaire et établit la chronologie relative des remplissages. Elle constitue dès lors un cadre d'interprétation du gisement paléontologique documenté par l'étude de la faune et les datations ¹⁴C (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024) en permettant une reconstitution fine des enregistrements morphodynamiques et des conditions morphoclimatiques.

7.1. Synthèse stratigraphique des profils est-ouest et nord-sud

Les coupes stratigraphiques de tous les sondages mis au jour au cours des décapages réalisés de 2005 à 2011 ont été mises bout à bout et projetées selon des profils NS et EO pour restituer la géométrie de l'ensemble du gisement dans le secteur de la salle principale du talus nord jusqu'à la charnière du diverticule est et de la salle sud (Figs 12, 13).

Ces dépôts couvrent une fourchette chronologique qui s'étend du Pléniglaciaire, avec les datations livrées par la séquence S6 en fond de sondage, au début de l'Holocène, à la base du remplissage de la séquence S1 au pied de la cheminée CH1.

Ces séquences de dépôt présentent des faciès et des corps sédimentaires différents, respectivement séparées par des ruptures sédimentaires nettes comme des surfaces de discordance, généralement érosives, ou des planchers stalagmitiques qui soulignent des niveaux repères ou des ruptures de pente de type ravinement ou corniche de talus.

La géométrie de ces discordances, hiatus de dépôt, niveaux repères et scellement par les spéléothèmes, est contrainte par les effets de site et caractérise des structures morphodynamiques à valeur d'indicateurs de fonctionnement comme des cuvettes, des structures de talus et de blocage ou des bourrelets de solifluxion.

Ces coupes de synthèse permettent respectivement de

restituer les résultats de l'analyse géométrique et dynamique des séquences de dépôt (§ 6) entre les cheminées CH2 et CH3 sur un profil est-ouest vu vers le sud et entre les secteurs arrière de la salle principale et le talus nord sur un profil nord-sud vu vers l'est.

Au point bas des sondages du secteur de l'avant, les décapages révèlent les conditions de dépôt des séquences S5 et S6 de l'ensemble E4 qui reposent sur un chaos de blocs, et au sommet de la coupe, les termes des séquences S1 et S2 sont partiellement préservés en place à la suite des travaux de désobstruction et des fouilles. Les séquences recoupées dans les sondages de la salle principale sont raccordées à celles qui sont identifiées à la charnière avec le diverticule est et de la salle sud, notamment grâce à leur scellement par les différentes générations de planchers stalagmitiques.

7.1.1. Coupe de synthèse est-ouest

La coupe de synthèse est-ouest (Fig. 12) permet une reconstitution stratigraphique des remplissages de la salle principale sur près de 2 m d'épaisseur entre la cheminée CH3 située à l'est et la cheminée CH2 située à l'ouest. Cette synthèse stratigraphique et morphodynamique des ensembles sédimentaires et des séquences de dépôt s'enrichit des levés réalisés à la charnière du diverticule est et de la paroi orientale de la salle en reprenant la description établie dans la partie centrale de la salle sur la coupe O/P-45-48 de la base au sommet (Fig. 4).

En haut de la coupe, les surfaces de discordance présentent des pentes apparentes vers l'est et le nord dans le cas des séquences S1 et S2 et la couche à léporidés S2L, c'est-à-dire entre l'aplomb de la cheminée CH1 et l'incision reconnue en QP-49. Plusieurs indices rappellent que les pentes du pied d'éboulis de cette cheminée se raccordent à des pentes de dépôt calmes. Ce système de pente indique un drainage vers le pied de la paroi est où s'établit ensuite l'incision QP-49 qui constitue un indice majeur de ruissellement concentré qui sépare les séquences S2 et S1 et qui est scellée par le plancher P2(1).

Les surfaces de discordance des séquences S3 et S4 sont au contraire en pente apparente vers l'ouest dans la direction de la cheminée CH2 où les dépôts à matrice limoneuse abondante passent latéralement à des faciès d'éboulis.

Le toit de la séquence S5 et la limite entre ses prismes supérieur et inférieur soulignent la même pente, mais sa base présente une géométrie beaucoup plus complexe avec un mur très irrégulier sous lequel apparaît la séquence S6 associée à un chaos de blocs pluridécimétriques.

A la base de la coupe, les gros blocs émergeant de la séquence S6 sont interprétés comme le sommet d'un chaos dont l'amont versant est reconnu à la charnière du diverticule est sous forme de blocs de brèche et de calcaires scellés par plusieurs générations de planchers stalagmitiques.

Ces deux séquences, révélées par quelques mètres carrés de décapage, présentent chacune d'importantes variations de faciès, voire des sous-séquences, ainsi qu'une grande hétérogénéité de pentes de dépôt. Cette hétérogénéité est exagérée contre la voûte nord dont la proximité engendre de fortes perturbations des conditions de dépôt en position de haut de talus et illustrée par la structure de blocage « S6 ? » (Fig. 8).

Enfin, cette coupe de synthèse permet d'enrichir cette description à la charnière de la salle principale et du diverticule est. On observe ainsi que le plancher P3 scelle au moins trois séquences dans le passage du diverticule est (Fig. 12) :

- une séquence brun-rouge, notée « 3/4 ? », contenant des ossements de grosse taille ;
- une couche stérile notée « ? » ;
- et une couche rougeâtre à la base notée « 4/5 ? ».

Ces remplissages reposent contre une paroi qui présente des concrétions en choux-fleurs qui indiquent que le bas du conduit du passage vers le diverticule est était ouvert auparavant, mais surtout qu'un courant d'air le parcourait.

Le plancher P3 scelle aussi plusieurs gros blocs dont l'attribution stratigraphique reste incertaine, mais qui reposent en position d'emboîtement sous le niveau de sol 2' souligné par le plancher suspendu P4.

7.1.2. Coupe de synthèse stratigraphique nord-sud

La coupe de synthèse nord-sud (Fig. 13) permet une reconstitution stratigraphique des remplissages de la salle principale axée sur la stalagmite A et illustrant la géométrie des dépôts entre le talus nord et un talus opposé qui s'est établi en direction d'un point bas de la salle sud, aujourd'hui quasiment comblée jusqu'à la voûte.

Les séquences S1 et S2, qui appartiennent aux ensembles morphosédimentaires E1 et E2, enregistrent des conditions de dépôt en milieu tempéré par leurs faciès intercalés dans de multiples termes du plancher P2(1) et par la faune qu'elles contiennent. La stalagmite A enregistre plusieurs de ces phases de croissance avec une repousse au sommet et un nappage de sa base par le terme supérieur du plancher P2(1) qui scelle la séquence S1 et son terme inférieur qui scelle le toit de la séquence S2. La racine cassée de la stalagmite A est attribuée au plancher P3 qui moule la surface d'érosion au toit de l'ensemble E3 et dont les points bas sont comblés par les formations limoneuses de cuvette de la couche à léporidés S2L.

Les ensembles tempérés E1 et E2 disparaissent en position de corniche en haut du talus nord et présente des structures de recul du talus 2/3 sous l'effet de l'appel érosif de l'incision QP-49. Au sud, la dynamique de recul du talus 1/2 indique des pentes beaucoup plus faibles en aval versant, associées à la mise en place récurrente de cuvettes.

Les séquences S3 et S4 constituant l'ensemble morpho-

Fig. 12.: Synthèse stratigraphique selon une coupe E/W passant par le centre de la salle principale.

sédimentaire E3 ont été caractérisées par leurs faciès et les particularités de leurs dépôts, comme les binômes sédimentaires et les structures de talus, et par la faune froide qu'elles contiennent.

Sur la coupe nord-sud, il apparaît clairement que la séquence S3 s'étend largement au-delà de la séquence S4 en moulant les talus 3/4 associés à des structures de blocage à gros blocs. Ce dispositif illustre le caractère érosif de la discordance entre ces deux séquences vers 15 000 BP.

L'ensemble E3 est ensuite érodé à son toit par une nouvelle surface de discordance par ravinement, scellée par les spéléothèmes souvent brisés et attribuée par l'analyse morphosédimentaire à la phase de croissance du plancher P3 situé dans le passage qui garde le diverticule est.

Le toit de l'ensemble E4 est recoupé en sondage du talus nord au talus sud, mais les coupes en sondage ne documentent le remplissage de la salle principale qu'au sud de la stalagmite A.

Dans la partie nord de la salle, cet ensemble morphosédimentaire est représenté par les séquences S5 et S6 caractérisées par une série de dépressions comblées par des cailloutis en fortes pentes de dépôt entre de gros blocs. Ces blocs appartiennent à un chaos de blocs qui constitue apparemment le soubassement du remplissage décapé par les fouilles.

7.3. Mise en place à l'Holocène des ensembles morphosédimentaires E1 et E2 : indicateurs du fonctionnement de la cheminée CH1 en période tempérée

Une partie du sommet du remplissage représenté par les ensembles E1 et E2 a disparu, notamment dans la cheminée CH1 qui était initialement en très grande partie colmatée par différents termes d'âges très différents regroupés dans l'ensemble E1. Les enregistrements morphodynamiques et morphoclimatiques des ensembles E1 et E2 documentent l'évolution de la salle principale lors du passage de la fermeture de la cheminée CH2 à l'ouverture de la cheminée CH1, puis de son colmatage. Les enregistrements morphodynamiques correspondent aux conditions morphoclimatiques d'une ambiance tempérée attribuée à l'Holocène par la faune et les datations 14C (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

7.2.1. L'ensemble E1 : indicateur du colmatage de la cheminée CH1

Au sommet du remplissage de la cavité, la synthèse stratigraphique montre les éléments résiduels de l'ensemble E1 rappelant la disposition d'un cône de déjection alimenté par des apports extérieurs et distribués au pied de la cheminée CH1. Les termes de la séquence S1 enregistrent une dynamique qui met en œuvre le comblement de la cheminée et la redistribution de sédiments de frac-

tions variées sous forme de pente d'éboulis au débouché dans la salle principale.

D'un point de vue morphodynamique, cette accumulation de blocs disposés en pente gravitaire forme un crible à travers lesquels des dépôts plus fins transitent sous l'effet du lessivage pour se déposer plus bas jusqu'à bloquer le transport gravitaire sur la pente d'éboulis. Plusieurs passées de blocs se superposent ainsi à chaque fois que les colmatages de sédiments fins sont exportés vers le bas, ce qui réactive le transit sédimentaire en déstabilisant le bouchon de blocs dans la cheminée et de l'éboulis à son pied. Ces alternances de petites séquences complexes de faciès caillouteux à terreux autorisent l'introduction par couches de coquilles d'escargots (*Pomatias elegans*, cf. Chaix & Castel, 2024) qui indiquent bien des passées de sédimentation fine et soumises à des écoulements de très faible énergie. En milieu tempéré, ces écoulements très calmes sont propices au dépôt de concrétions sous forme de petits piliers stalagmitiques et de planchers de calcite, notamment en fin de sédimentation fine. Ces spéléothèmes scellent les blocailles en pente dans leur position de talus d'éboulis et les termes distaux à faciès fin de la séquence S1 sont interstratifiés entre des phases de croissance de planchers stalagmitiques.

La répétition de ces alternances de dépôts gravitaires grossiers, de transit de sédiments fins par lessivage et de dépôts de calcite traduit une récurrence des processus en jeu qui caractérisent une dynamique de colmatage progressive, pendant une bonne partie de la phase de colmatage de la cheminée CH1.

A l'échelle de la salle principale, le dispositif géométrique de ces enregistrements morphodynamiques et morphoclimatiques est figé par les phases de croissance du plancher P2(1) qui se dédouble pour reposer à sa base sur l'ensemble E2 qui moule le sommet de différents faciès de l'ensemble E1. L'ensemble repose à son mur sur une surface de ravinement indiquant le démantèlement de la séquence S2 qui disparaît en direction du talus nord et en direction de la salle sud (Fig. 13).

Les termes fins de la séquence S1 sont mieux représentés en position de pied d'éboulis et tendent à disparaître en position distale où ils sont conservés de façon discontinue et présentent des indices de ravinement et de tassement. L'ensemble repose à son mur sur une surface de ravinement indiquant le démantèlement de la séquence S2 qui disparaît en direction du talus nord et en direction de la salle sud (Fig. 13).

Vers le talus nord et vers la paroi est, la séquence S1 disparaît rapidement selon la pente résiduelle du pied d'éboulis qui est matérialisée par des blocs figés par le concrétionnement à la base de la stalagmite A (Figs 12, 13). Seul un petit témoin limoneux intercalé entre les deux termes du plancher P2(1) indique l'extension de la séquence S1 jusqu'à la structure de talus 1/2. Vers l'est, seul le terme supérieur du plancher P2(1) rappelle une topographie diversifiée correspondant à la surface d'abandon en lien virtuellement avec le toit de l'ensemble E1.

corniche du talus nord, scellée par le plancher P2(1), souligne l'atterrissement distal du cône de déjection issu de la cheminée CH1 où les sédiments fins ont été accumulés (Fig. 13), puis ont été soumis à un appel érosif dans cette direction. Vers l'est, le même plancher p2(1) reposant directement sur la séquence S2 affectée par l'incision QP-49 montre que, soit la séquence S1 ne s'est jamais accumulée au pied de la paroi est, soit qu'elle a été totalement érodée avant le dépôt du spéléothème.

Vers le sud, les dépôts de la séquence S1, dont les litages sont bien marqués par plusieurs couches à escargots (Fig. 10), sont mieux conservés et reposent sur une surface irrégulière en pente vers la partie sud de la salle et matérialisée par les blocs éboulés du talus scellé par P2(1). Ils soulignent le recul du talus 1/2 et forment le colmatage qui atteint les voûtes vers l'est et qui est caractérisé par des structures de cuvettes successives (Fig. 10). Les différences d'épaisseur des termes de S1, associés à des déformations en fentes de retrait et à la présence de spéléothèmes cassés et décalés, enregistrent le fonctionnement d'une structure de soutirage dans ce secteur charnière entre la salle principale, la salle sud et le diverticule est.

7.2.2. L'ensemble E2 : indicateur de l'ouverture de la bouche d'entrée de la cheminée CH1

L'ensemble E2 est attribué au début de l'Holocène par la faune et les datations 14C (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024). Cet ensemble E2 a fourni une fourchette de datations entre 10 000 et 11 650 BP (Fig. 4). Il présente deux séquences du sommet vers le bas : la séquence S2 à cervidés et la couche à léporidés S2L.

La séquence S2 repose en discordance sur la séquence S3 et sur la couche à léporidés S2L là où elle existe, sauf en R47 où la séquence S1 ravine l'ensemble pour former le talus 1/2 (Figs 12, 13). A son toit, la séquence S2 est scellée par la base du plancher P2(1) au nord et à l'est de la salle et recouverte par la séquence S1 vers le sud.

7.2.2.1. La séquence S2 indicateur de l'ouverture de la cheminée CH1

La séquence S2 constitue une couche horizontale et d'épaisseur décimétrique, sauf à l'aplomb de la cheminée CH1 où elle présente une surépaisseur (Figs 12, 13). Elle est formée d'une accumulation abondante d'os plats et d'os longs posés à l'horizontale, notamment un cerf de grande taille caractérisant une faune tempérée, emballés dans une matrice argilo-limoneuse assez maigre.

La surface de ravinement qui se développe au mur de la séquence S2 et l'apparition d'apports extérieurs associés aux restes de grands cervidés attestent de l'ouverture d'une large bouche d'entrée. Cette ouverture de la cavité s'opère probablement par décapitation du sommet de la cheminée CH1 et engendre l'introduction de ces apports après une période de fermeture relative indiquée par la sédimentation limoneuse de la couche à léporidés S2L.

Le cône de déjection au pied de la cheminée a partiellement disparu. On reconnaît néanmoins la base de ce cône sous forme de plusieurs couches imbriquées contenant une plus forte proportion de petits blocs déposés en paquets qui se distinguent du reste de la séquence au centre de la salle (Fig. 12). Dans ce secteur central, le toit de la séquence S2 est affecté par une surface de ravinement en partie recouverte par les termes concrétionnés du plancher P2(1) associé à une ou plusieurs phases de croissance de la stalagmite A dont la racine cassée correspond au plancher P3, mais aussi en partie par les termes détritiques de la séquence S1. Elle est latéralement tronquée par le recul des talus 1/2 au nord et au sud et par l'incision QP-49 au pied de la paroi st.

En position de corniche du talus nord, le talus 1/2 indique que la partie basse de la cavité est soumise à un épisode de décolmatage sous l'effet de ruissellements (Fig. 13). Cette dynamique hydrologique a provoqué des incisions qui ravinent la couche à léporidés sous-jacente en QR-47 et les séquences S3 et S4 en QP-49 à l'approche de la paroi est (Fig. 12).

Enfin, au pied de la paroi est et à la charnière avec la salle sud, le plancher P2(1) scelle l'incision qui borde la paroi nord-est et se raccorde à une grille de stalagmites cassées et suturées à plusieurs reprises lors de sa mise en place. Ces spéléothèmes cassés indiquent la récurrence d'une grande instabilité attribuée au fonctionnement d'une structure de soutirage qui entretient la formation et le comblement d'une dépression active de la séquence S3 et jusqu'à la fin de la mise en place de la séquence S1.

7.2.2.1. La couche à léporidés S2L indicateur de la fermeture de la cheminée CH2 et du fonctionnement en grotte fermée de la salle principale

La couche à léporidés S2L est conservée dans des dépressions relatives où elle scelle une surface de ravinement au toit de la séquence S3. Elle est discontinue et recouverte en discordance par la séquence S2.

Sur la coupe est-ouest (Fig. 12), la forme en biseau de la couche limoneuse à léporidés S2L correspond au bord d'une cuvette dont la base en pente vers l'ouest s'amortit dans une zone de blocs accumulés au pied des cheminées CH1 et CH2. A cet endroit, quelques blocs sont emballés dans les limons S2L, mais leur proportion est sans commune mesure avec l'amas de blocs de la séquence S3 sous-jacente ni avec les faciès de cône de déjection de la séquence S2 et surtout de la séquence S1 qui chapeaute l'ensemble.

On retrouve des structures de cuvette plus petites colmatées de remplissages limoneux similaires légèrement en contrebas (Fig. 8) ou réparties de part et d'autre d'obstacles significativement antérieurs, que ce soit en direction du talus nord ou en direction de la salle sud (Fig. 13). Il en résulte que la couche à léporidés S2L constitue une séquence basale de l'ensemble E2 qui se distingue de la séquence S2 par une géométrie particulière, celle de cuvettes à remplissage calme en relation avec les condi-

tions de fermeture relative de la cavité interdisant des apports détritiques grossiers extérieurs.

Cette période de sédimentation en cuvette implique des écoulements de faible énergie qui peuvent engendrer le débordement entre les points bas relatifs du sol de la grotte sans pouvoir se concentrer suffisamment pour provoquer des processus de ravinement pour des dénivelés de l'ordre de 50 cm. Le point le plus haut de ce dispositif de cuvettes limoneuses à léporidés est situé au pied des cheminées CH1 et CH2.

Dans le reste de la cavité, des faciès argileux rouges occupent la même position stratigraphique entre l'ensemble E3 et l'ensemble E1. Sans présumer de leur stricte contemporanéité, les dépôts fins du niveau de sol 4' qui soulignent la géométrie du toit de la séquence S3 dans la salle du talus nord (Figs 3, 4), et les argiles rouges des cuvettes à la charnière de la salle sud (Fig. 13), indiquent une phase de régularisation du sol de la cavité correspondant à un épisode de fermeture.

Ces enregistrements morphodynamiques indiquent la fin des apports extérieurs induits par la fermeture de la cheminée CH2 qui s'achèvent avec l'ouverture de la cheminée CH1 et la mise en place du cône d'éboulis de la séquence S2.

7.2.3. Mise en place au Tardiglaciaire de l'ensemble E3 : indicateurs de fonctionnement en puits à neige de la cheminée CH2

L'ensemble morphosédimentaire E3 correspond aux remplissages attribués au Tardiglaciaire par les datations 14C et leur faune froide (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024). Il révèle deux phases de piégeage de la faune qui s'étalent entre 13 000 et 15 000 BP dans la séquence S3 (13 680 à 15 350 BP) et entre 16 000 et 18 000 BP dans la séquence S4 (16 120 à 17 990 BP), dont la base chronostratigraphique du Tardiglaciaire (Fig. 4).

Il est érodé au toit de la séquence S3 par une surface de discordance par ravinement soulignée par les dépôts argileux du niveau de sol 4' et localement scellée par les spéléothèmes, souvent brisés, attribués par l'analyse morphosédimentaire à la phase de croissance du plancher P3 dans le passage qui garde le diverticule est et sur le talus nord. Cette surface est surmontée par les limons de la couche à léporidés attribuée aux premiers termes de l'Holocène. La corrélation des dépôts fins et de plusieurs phases de croissance de spéléothèmes suggère une période d'abandon prolongée des apports extérieurs interprétée comme une période de fermeture de la cavité, entre la mise en place de la séquence S3 et l'introduction de faunes tempérées qui caractérisent les dépôts sus-jacents.

Les modalités de mise en place de l'ensemble E3 illustrent les conditions morphodynamiques et morphoclimatiques qui régnaient dans la salle principale au Tardiglaciaire avec :

- l'accumulation gravitaire d'apports extérieurs en position de pied d'éboulis en provenance de la cheminée CH2 ;
- l'alternance de binômes sédimentaires limités à leur base par des cailloutis de résidualisation qui soulignent des pentes en direction des structures de talus 3/4 et 4/5 et qui indique des ruissellements contrariés en direction des talus nord et sud, révélant ainsi l'extension de la salle en contrebas ;
- le recul des corniches de ces talus qui présentent des structures de blocage à l'approche des voûtes et qui entretiennent périodiquement une zone de sédimentation en position d'abri propice à l'accumulation d'ensembles blocs et os à matrice limoneuse à débit prismatique, indices de sédimentation plutôt horizontale.

Ce dispositif géométrique est interprété comme la réponse morphosédimentaire au fonctionnement de la cheminée CH2 en puits à neige avec :

- des périodes de fermeture relative de la cheminée ou des périodes de fonte à l'origine de ruissellements dans la cavité avec formation de pavages de cailloutis en pente vers le nord et vers le sud ;
- des périodes d'ouverture autorisant l'introduction et l'accumulation de neige prolongée qui amortit la chute des apports extérieurs, avec une surreprésentation de la grande faune et des blocs et une sous-représentation de la fraction caillouteuse de plus petites dimensions ;
- des périodes de fonte et de condensation des gros éléments dans une matrice fine en position d'abri sans pente de dépôt particulière et sans fraction intermédiaire.

Ces enregistrements morphodynamiques ont pu s'amorcer dès la fin de la séquence S5, mais dans la fenêtre d'observation des sondages, ils se répètent de façon plus systématique lors de la mise en place des séquences S3 et S4.

7.2.3.1. Modalités de mise en place de la séquence S3

La mise en place de la séquence S3 est caractérisée par le binôme « cailloutis a / ensemble à blocs et os a » (Fig. 11), un ensemble limoneux peu épais (30 cm en moyenne) emballant des blocs et de gros ossements correspondant à une faune froide ayant donné des âges 14C de 13 680 à 13 360 BP (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

La base de ce binôme sédimentaire est soulignée par le pavage du « cailloutis a » qui indique une troncature par remobilisation et redistribution de clastes centimétriques par des ruissellements sur une surface assez plane selon une double pente vers nord-ouest et vers le sud. Ces ruissellements sont apparemment alimentés par la venue d'eau en plafond située au-dessus de la stalagmite A et/ou par des écoulements provenant du secteur du diverticule est (Figs 12, 13). La partie visible de cette stalagmite est significativement plus récente que les dépôts du Tardiglaciaire, mais l'arrivée d'eau qui l'alimente existait déjà à cette époque et était fonctionnelle dès que le dégel le permettait.

Cette surface de discordance par résidualisation suggère la réduction des apports clastiques grossiers provenant de l'extérieur, donc plutôt des conditions de fermeture relative de l'entrée de la cavité, alors que «l'ensemble à blocs et os a» sus-jacent indique au contraire une large bouche d'entrée permettant la chute de la grande faune.

La dynamique de dépôt de ce binôme sédimentaire correspond à l'accumulation en position d'abri d'apports extérieurs entre les structures de blocages des talus 3/4 des talus nord et sud (Fig. 13) et la partie proximale du cône de déjection matérialisée par les amas de blocailles en position de pied d'éboulis à la base de la cheminée CH2 (Fig. 12). Cette sédimentation par aggradation en position d'abri est assistée par l'accumulation de neige qui contrarie les possibilités de transport entre la zone d'entrée et la salle principale. Quand le talus neigeux le permet, les blocs les plus gros et les plus lourds glissent jusqu'au contact de la voûte où ils forment des structures de blocage. Lors de la fonte de la masse de neige partielle (saisonnière?), les éléments plus légers, dont la faune, ou de taille modérée, restés en arrière, s'accumulent sur place dans une matrice limoneuse.

Si ces périodes de fonte sont dues à un dégel prolongé, elles engendrent des circulations d'eau provoquant le remaniement local des formations meubles dans la grotte, le recul des corniches en haut des talus nord et sud et le fonctionnement du soutirage au point bas de la cavité révélé par la coupe naturelle (Fig. 5).

La mise en place de ce binôme sédimentaire est donc interprétée comme un indicateur de fonctionnement en puits à neige. A sa base, le niveau repère constitué par le pavage de «cailloutis a» caractérise la discordance qui marque l'abandon de la séquence S4, qui présente à peu près les mêmes caractéristiques.

7.2.3.2. Modalités de mise en place de la séquence S4

Dans la zone d'accumulation de salle principale, la séquence S4 est constituée d'une couche assez régulière d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur qui occupe toute la largeur de la salle d'est en ouest (Fig. 12), mais qui s'interrompt brutalement en haut du talus nord, mais aussi au sud. Ces ruptures de pente sont dessinées par les structures de talus 3/4 qui attestent du recul des corniches de part et d'autre de la salle principale comme c'est le cas pour la séquence S3 (Fig. 13). Entre ces deux talus, la séquence S4 qui s'accumule initialement en position d'abri comme l'indique le faciès limoneux de «l'ensemble blocs et os b» qui contient un grand nombre d'ossements de grande taille, parfois en connexion anatomique. Cette sédimentation à dominante horizontale caractérise un milieu de dépôt, ce qui suggère l'effet protecteur de structures de blocage qui ont disparu avec le recul des talus nord et sud de la salle.

La séquence S4 présente un dédoublement en sous-séquences avec le binôme sédimentaire «cailloutis b / ensemble blocs et os b» à la base et un prisme de remaniement plus caillouteux au sommet. A cette différence

près, la structure géométrique générale et les enregistrements morphodynamiques du binôme sédimentaire «b» restent donc les mêmes dans la séquence S4 que dans la séquence S3, avec des apports de matériel grossier et de grande faune issus de la cheminée CH2, pauvres en éléments de petites dimensions.

Dans le détail, ce dédoublement en deux sous-séquences s'observe du côté nord de la salle (Figs 12, 13), en amont versant de la pente soulignant la surface d'abandon au toit de la séquence S4, c'est-à-dire entre la venue d'eau signalée par la stalagmite A et la corniche du talus nord. Ce dispositif met en évidence un prisme de dépôt calme surmonté d'un prisme mis en place par des ruissellements significatifs, avec :

- en position inférieure, «l'ensemble à blocs et os b» caractérisé par une matrice de limons compacts à débit prismatique indicateur de sédimentation horizontale,
- en position supérieure, un prisme plus détritique présentant une matrice plus caillouteuse et sableuse qui pourrait être le résultat de la remobilisation du sommet de la séquence in situ propice à l'exportation de la fraction fine sous l'effet d'une modification de la pente et/ou d'une augmentation des apports clastiques.

Ce dédoublement de la séquence S4 est à corrélérer avec un changement des conditions de sédimentation en arrière de la zone de blocage en haut du talus nord avec l'enregistrement d'un ou plusieurs épisodes de ruissellement en provenance de la venue d'eau concentrée en plafond et/ou du diverticule est. Cette perturbation dynamique impliquant des ruissellements est illustrée à la base du diverticule est par une augmentation de l'épaisseur de la séquence S4 associée à une variation de faciès plus caillouteux notée «4?» et à une structure complexe notée «3/4?» (Fig. 12). A l'approche du talus nord, elle se traduit par deux ruptures de pente modelant le double talus 3/4 (Fig. 13) qui résulte d'un recul en deux temps sous l'effet de l'abaissement de la zone de blocage en haut de talus nord, sous l'effet érosif des ruissellements s'écoulant sur une pente faible établie dans cette direction. La chronologie de cet enregistrement morphodynamique implique une évolution synsédimentaire antérieure au dépôt de la séquence S3 qui scelle ces structures de talus 3/4.

Cette dynamique, possiblement associée à la solifluxion dans les zones d'éboulis en amont versant, aboutit à la mise en place locale d'un prisme de remaniement dans la partie supérieure de la séquence S4 par remobilisation et étalement d'éléments de taille décimétrique emballés dans des cailloutis et des limons. Ce prisme de remaniement pourrait expliquer la distribution apparente des datations absolues 14C entre 17 990 BP et 17 520 BP relativement plus anciens que la datation obtenue à la base de «l'ensemble bloc et os b» sous-jacente (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

Ce dispositif géométrique révèle la superposition de la sous-séquence supérieure partiellement remobilisée sur la sous-séquence en position initiale de dépôt du binôme

cailloutis / ensemble à blocs et os «b» par abaissement du niveau de blocage qui assure l'aggradation en position d'abri de ce dernier.

7.2.3.3. Modèle de fonctionnement en puits à neige de l'ensemble E3

Lors du fonctionnement en puits à neige de la cheminée CH2, les gros éléments glissent en direction de la paroi est à la surface jusqu'au sommet des talus nord et sud où ils se concentrent pour construire des structures de blocage.

Pendant les épisodes de fonte, le relais est pris par les venues d'eau liquide en plafond au-dessus de la stalagmite A ou en provenance de la cheminée CH3; ces arrivées redistribuent les clastes calcaires et les ossements en formant les pavages des cailloutis «a» et «b» par exportation des fines. Au pied de la cheminée CH2, la fonte sous talus entretient un point bas entre la paroi et l'accumulation de neige au plus près de l'aplomb de la cheminée CH2, du côté de la paroi ouest. Dès que les hauts de talus sont encombrés de blocs formant des structures de blocage ou des bourrelets de solifluxion et atteignent les voûtes, les ensembles blocs et os «a» et «b» s'accumulent en position d'abri en conservant sur place une proportion dominante limoneuse.

Avant l'abandon de sa mise en place, la séquence S4 enregistre un prisme de remaniement conservé dans sa partie supérieure qui témoigne d'une certaine énergie de remobilisation des ruissellements. Ce prisme supérieur, puis le binôme «cailloutis / blocs et os b», disparaissent sous l'effet du recul des corniches du talus 3/4 signifié par le recoupement de tous les niveaux repères indicateurs de sédimentation à plat. Au nord, cela se traduit par un dédoublement de la structure de talus 3/4 en haut du talus nord. Le sommet de la séquence et le replat entre les deux structures de talus sont nappés par le «cailloutis a», ce qui confirme bien que la mise en place de ce dernier est postérieure à l'abandon de la séquence S4 puisqu'il recoupe en discordance tous les termes de celle-ci. Au sud, les dépôts à plat de la séquence S4 sont là aussi recoupés par une pente gravitaire et scellés par la structure de blocage du talus 3/4, souligné par la même surface de discordance, confirme la contemporanéité du recul du talus de la salle sud avec celui du talus nord.

Ce modèle morphodynamique et les enregistrements à valeurs morphoclimatiques livrés par l'analyse de l'ensemble E3, sous-tendent le rôle de puits à neige de la bouche d'entrée de la cheminée CH2 et révèlent une phase majeure de fonctionnement en aven-piège de l'Igue du Gral.

La bouche d'entrée de la cheminée CH2 a fonctionné en puits à neige jusqu'à sa fermeture à la charnière du Tardiglaciaire et du début de l'Holocène. Ce fonctionnement a pu commencer par une ouverture plus ou moins brutale à la fin de la mise en place de l'ensemble E4, induisant une continuité géométrique et chronostratigraphique entre le sommet de la séquence S5 et la base de la séquence S4.

7.2.4. La fin du Pléniglaciaire et la mise en place des séquences S5 et S6 de l'ensemble E4

L'ensemble E4 est attribué au Pléniglaciaire et correspond aux séquences de dépôt situées sous la discordance soulignée par le cailloutis «b» qui marque le passage sous la base chronostratigraphique du Tardiglaciaire. La fourchette de datations livrées par la séquence S5 s'étale entre 19 000 à 20 000 BP et entre 26 000 et 27 000 BP dans la séquence S6, avec des occurrences de remaniement et d'incorporation d'os donnant des datations dispersées entre 28 000 à 30 000 BP (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024), notamment au toit de l'ensemble E4 (Fig. 4). C'est sur l'argument chronostratigraphique que la séquence S5 et la séquence S6 sont regroupées dans l'ensemble E4 pour représenter le Pléniglaciaire au sein des remplissages de l'Igue du Gral, dans la mesure de la fenêtre d'observation offerte par les sondages. Cet ensemble correspond plus globalement à la mise en place de dépôts remaniés déjà présents dans la cavité et d'apports extérieurs, par emboîtement dans une surface d'érosion qui traduit une phase de décolmatage majeur de l'ensemble E5 relégué avant le dernier glaciaire par les spéléothèmes qui le cimentent.

Ces séquences d'une grande hétérogénéité de faciès et de géométrie permettent néanmoins d'enregistrer les dynamiques de dépôt caractérisant plutôt un épisode de fermeture relative de la grotte qui s'achève avec le début de l'ouverture de la bouche d'entrée de la cheminée CH2.

7.2.4.1. Modalités de dépôt de la séquence S5

La séquence S5 est tronquée à son toit par le cailloutis «b» qui rappelle la pente de dépôt à la base de la séquence S4 sus-jacente. Cette discordance correspond à une phase de régularisation au toit de l'ensemble E4 et au mur de l'ensemble E3, au-dessous de laquelle les pentes de dépôt de la séquence S5 ne répondent plus au même dispositif géométrique (Figs 10, 13). La séquence S5 présente la superposition de deux sous-séquences séparées par un niveau-repère rubéfié assez épais pour incorporer de petits blocs et un crâne d'ours posés à plat.

La sous-séquence inférieure est déterminée comme un prisme de régularisation du sol par comblement de dépressions entre de gros blocs. Elle constitue le binôme «cailloutis / ensemble à blocs et os c» à matrice sablo-argileuse grise (Fig. 11). Ce binôme sédimentaire correspond à un prisme de comblement entre de gros blocs, assuré par une sédimentation assez énergique au début, puis qui tend à régulariser le sol de la cavité à la base de la séquence S5. Le binôme sédimentaire «c» indique ainsi des dynamiques de dépôt autorisant le transport de sédiments dont l'évacuation vers le bas de la pente est contrariée par l'obstacle constitué par le chaos de blocs émergeant de la séquence S6 sous-jacente. Ce prisme de régularisation inférieur enregistre des dynamiques de sédimentation de plus en plus calmes par aggradation jusqu'à niveler les irrégularités constituées par les blocs

émergeant de la séquence S6. Au toit de ce prisme, l'aggradation atteint le sommet des principaux blocs, ce qui aboutit à la régularisation du sol de la salle principale et à l'élaboration d'une pente modérée vers le talus sud.

Cette nouvelle pente constitue une interface localement soulignée par un petit horizon rubéfié et par des os posés à plat, dont un crâne d'ours associé à des blocs plus gros recouverts par une matrice fine qui indique la perdurance des conditions de sédimentation dans un milieu de dépôt assez calme.

Au-dessus, la sous-séquence supérieure de la séquence S5 correspond à un prisme de remaniement constitué d'une formation plus caillouteuse incorporant des éléments remobilisés. Ce prisme de remaniement supérieur se met en place en respectant la nouvelle pente de dépôt qui s'affranchit des obstacles constitués par les sommets des blocs désormais enfouis du chaos de la séquence S6. Sa matrice rougeâtre, qui signe la remobilisation de remplissages de grotte, et l'apparente augmentation de la fraction détritique grossière dépendent donc plus d'une dynamique de redistribution d'éléments en place dans la cavité que d'apports extérieurs directement transportés depuis la bouche d'entrée.

Les indices de remaniement du faciès supérieur sont caractérisés par un mélange hétéroclite de gros blocs et de gros os épars associés à des cailloutis non jointifs dans la matrice argileuse rougeâtre. Cette formation de remaniement enregistre des indices d'inversion stratigraphique confirmés par les datations livrées par les ossements isolés au sommet, 28 000 BP pour un os de bison et 31 000 BP pour un métapode d'hyène.

La séquence S5 enregistre une phase d'aggradation importante de la grotte dans des conditions de confinement prononcées dont la signature est la remobilisation partielle d'éléments déjà présents sur place, mais avec la possibilité à la grande faune soit de pénétrer dans la cavité, soit d'y être piégée.

7.2.4.2. Modalités de dépôt de la séquence S6

La séquence S6 est constituée d'un ensemble de faciès et de figures de dépôts hétéroclites qui a donné une datation ¹⁴C de 26 700 BP.

Elle est limitée à son toit par une discordance érosive très irrégulière dont les points hauts sont formés par le sommet de gros blocs enfouis et les points bas sont scellés par le «cailloutis c» nappant le fond de cuvettes du prisme de régularisation de la séquence S5 (Fig. 12).

Sous cette surface de ravinement, le faciès argileux rougeâtre très caillouteux de la séquence S6 semble mouler un chaos de blocs dont on n'observe pas la base. Cette formation hétérogène présente une pente de dépôt apparente vers le nord (Fig. 13) qui change brutalement à l'approche de la voûte. Cette zone perturbée correspond à la structure de blocage «S6?» recoupée par la coupe ouest du sondage et qui a fourni une datation à 26 000 BP (Fig. 8). La fabrique de cette structure présente un pendage à contre-pente qui suggère un glissement rotatif sous l'effet de la solifluxion.

Cette structure traduit l'ambiance froide et humide qui préside à la sédimentation de la séquence S6. Les dynamiques de dépôt associent l'enfouissement d'un chaos de blocs et d'apports clastiques abondants dans une matrice argileuse rougeâtre. Le mélange de cette fraction grossière, correspondant à des apports extérieurs, et ses argiles rouges, correspondant à des remplissages de la grotte, traduisent des processus de ravinement et de solifluxion, indices pertinents de fonte de neige. D'autres indices confirment cette interprétation, dont l'apparition et la multiplication de blocs de calcite et de brèches parmi les blocs de calcaires qui constituent une caractéristique de la séquence S6 et la distinguent des séquences sus-jacentes.

Ces blocs ponctuent le profil d'une pente gravitaire assistée par soutirage et éventuellement par solifluxion, sous forme de blocs basculés et de blocs ancrés dans les séquences de dépôt S5 et S6 (Fig. 3 et § 6.3.1.1). Deux zones d'approvisionnement potentielles présentant des placages de faciès de brèches identiques sont reconnues dans le diverticule est et dans le diverticule ouest à la base des cheminées CH4 et CH5. Les blocs de calcite peuvent provenir quant à eux du démantèlement des concrétions qui occupaient la salle, comme le plancher suspendu P4 par exemple, ce qui montre que les dynamiques de dépôt de la séquence S6 enregistrent la phase d'emboîtement de l'ensemble 4 dans la surface d'incision correspondant au décolmatage de l'ensemble 5 significativement après la phase majeure de croissance du plancher P4, c'est-à-dire avant le Dernier Maximum Glaciaire.

7.2.4.3. Récapitulation des enregistrements morphodynamiques et morphoclimatiques de l'ensemble E4

Dans l'état actuel des connaissances, on peut considérer que l'ensemble morphodynamique E4 confirme la présence de séquences de dépôt du Pléniglaciaire conservées sous l'ensemble E3 attribué au Tardiglaciaire. A la différence de ce dernier, les indicateurs morphodynamiques de l'ensemble E4 portent la signature d'une sédimentation dans un milieu assez confiné d'une grotte sous l'influence différée de l'extérieur.

En premier lieu, la mise en place des séquences S5 et S6 est caractérisée par la proportion d'éléments de la grotte issus du démantèlement et du remaniement de remplissages anciens associés à des dépôts argileux rouges. Cette phase de sédimentation enregistre une ambiance froide traduite par les processus d'écoulements assez énergiques et des processus gravitaires de glissements assistés par solifluxion qui signent plus le rôle des écoulements de la fonte de neige que le rôle de son accumulation dans la cavité comme évoqué pour la mise en place de l'ensemble E3.

En effet, au sommet de l'ensemble E4, la séquence S5 se distingue des binômes sédimentaires de l'ensemble E3 par une plus forte proportion d'éléments de la grotte remaniés et une matrice rouge mêlée aux apports extérieurs qui traduisent une inversion stratigraphique au sommet de la séquence S5 sous forme d'un prisme de

remaniement. Ce phénomène de changement de dynamique de dépôt assez brutal pourrait indiquer l'ouverture de la bouche d'entrée de la cheminée CH2 ou une modification importante de sa configuration.

A l'interface des séquences S5 et S6, cette dynamique s'exprime par le modelage d'une surface de ravinement très vigoureuse à la base du binôme «c», suivie de l'aggradation d'un prisme de régularisation par des termes peu oxydés et assez fins qui comblent l'espace entre les gros blocs qui émergent de la séquence S6.

La mise en place de la séquence S6 enregistre ainsi des dynamiques de glissement avec la structure de blocage S6', sans doute assistée par solifluxion. Ces dynamiques de déstabilisation du haut de talus nord se produisent dans une ambiance de grotte plus confinée, comme le montre le fond argileux rouge de sa matrice fine. Les circulations d'eau à l'origine de ces dynamiques souterraines ont bénéficié d'arrivées d'eau liées à la cheminée CH3, remaniant des blocs de remplissage identifiés dans ce secteur. Néanmoins, l'introduction de la faune et de cailloutis pourrait aussi annoncer le rôle de l'entrée de la cheminée CH2 comme point de concentration des eaux de fonte de neige.

8. MODÈLE DYNAMIQUE DE REMPLISSAGE DE L'IGUE DU GRAL ET PHASE DE FONCTIONNEMENT EN AVEN-PIÈGE

L'ensemble des résultats de l'analyse morphosédimentaire et des enregistrements morphodynamiques et morphoclimatiques permet de proposer un modèle interprétatif de l'évolution de l'Igue du Gral (Fig. 14). Ces résultats sont obtenus grâce à la finesse des données acquises dans les sondages paléontologiques, notamment le cadre chronostratigraphique qui en découle par les déterminations de faune et les datations absolues (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

Ce schéma interprétatif des phases de remplissage à l'échelle de l'évolution de cavité s'appuie sur les interprétations des indicateurs morphodynamiques et morphoclimatiques recueillis dans le secteur clé que représente la salle principale entre la zone d'entrée et les parties plus profondes de la cavité.

Ce schéma intègre en particulier les phases d'ouverture et de fermeture successives des bouches d'entrée de la cavité consécutivement au recoupement du réseau par la surface topographique par décapitation des cheminées CH3, CH et CH1, et, à travers l'identification des effets de site, il tient compte des modifications de la physiographie des lieux au cours du temps.

8.1. Phases morphodynamiques et «époques» de fonctionnement de la cavité

Plusieurs époques de fonctionnement sont corrélées avec la mise en place des trois ensembles morphosédi-

mentaires issus de chacune des cheminées. Les phases d'ouverture et de fermeture de la cavité scandent des époques de dynamique de grotte confinée, voire fermée, en alternance avec des phases d'ouverture. Chaque cheminée connaît ainsi une phase d'ouverture et de piégeage des apports extérieurs jusqu'à son colmatage et son oblitération. L'activité karstique entretient des mécanismes de décolmatage, dès que les conditions climatiques permettent l'infiltration et la circulation de l'eau sous forme liquide, c'est-à-dire en ambiance tempérée ou sous un climat qui engendre des cycles gel-dégel suffisamment amples.

Après chaque phase de colmatage, les volumes souterrains disponibles nécessaires à l'accumulation de chaque séquence doivent être libérés pour permettre le transit, puis le dépôt de la séquence suivante, jusqu'au moment où le toit de ce dépôt touche la voûte et où le transit sédimentaire se trouve bloqué à son tour. L'Igue du Gral a ainsi connu plusieurs «époques», au cours desquelles ce blocage du transit sédimentaire a provoqué le colmatage intégral de la cheminée CH3, puis de la cheminée CH2, et enfin, le comblement partiel de la cheminée CH1.

8.2. Epoque 1 : Modèle morphodynamique de colmatage-décolmatage de la cheminée CH3

L'époque 1 englobe plusieurs phases d'évolution de l'ouverture à la fermeture de la bouche d'entrée de la cheminée CH3 qui correspondent à une époque plus ancienne que le dernier glaciaire.

Dans un premier temps, le sommet de la cheminée CH3 est recoupé par la surface topographique qui engendre l'introduction massive de gélifracts provenant de la surface représentant l'ensemble morphosédimentaire E5.

Ce transit sédimentaire très grossier aboutit au comblement de la cavité jusqu'aux voûtes de la salle principale en formant des talus vers le nord et vers le sud. La physiographie de la cavité, très différente de son actuel, présentait une salle sud volumineuse qui pouvait d'ailleurs être plus importante que la salle nord.

Cette époque de fonctionnement de la cheminée CH3 s'achève par l'obturation de sa bouche d'entrée par un cailloutis cimenté par la calcite et dont l'emplacement est toujours visible en surface.

Dans la cavité, cet épisode de colmatage par les termes de l'ensemble morphosédimentaire E5 s'est achevé par la cimentation des remplissages clastiques de la cheminée CH3 et du remplissage de la salle principale qui a atteint les points bas de sa voûte, visibles à la base des cheminées CH4 et CH5 du diverticule ouest.

Cette phase de colmatage est suivie d'un soutirage massif des remplissages meubles et d'un démantèlement progressif des brèches sous forme de blocs basculés et éboulés. Le hiatus entre ces deux phases dynamiques reste à mettre en évidence, mais la configuration de la cavité figée par les termes du plancher P4 révèle un

volume important sous voûte avec un développement significatif au sud au moins aussi important que ce qui est connu au nord, voire plus important à cette époque.

8.3. Époque 2 : Modèle de fonctionnement en grotte confinée

L'époque 2 correspond à la période de fonctionnement morphodynamique de la cavité entre la fermeture de la cheminée CH3 et l'ouverture de la cheminée CH2.

Les remplissages de l'ensemble E5 sont partiellement évacués par soutirage jusqu'à former le niveau de sol 2' avant d'être scellé par la phase de croissance du plancher stalagmitique P4. Ce plancher, duquel dépasse un radius de loup, témoigne d'une période tempérée prolongée significativement antérieure au Dernier Maximum Glaciaire, peut-être l'Eémien, puisqu'il scelle localement un sol plat dans la salle principale au sommet d'un remplissage ossifère.

Durant cette phase de fermeture, la cheminée CH3 continue à entretenir un fonctionnement hydrologique responsable des dynamiques de soutirage, puis de l'abondance des concrétionnements à l'origine de la cimentation des brèches de l'ensemble E5.

A titre d'hypothèse, la cheminée CH2 pouvait déjà jouer un rôle similaire, la petite doline de la « cuisine » pouvant constituer une zone d'infiltration préférentielle en surface et participer au modelage du niveau de sol 2'. Cette dynamique d'infiltration conjointe des deux cheminées participerait ainsi au déclenchement et à l'entretien hydrodynamique des phénomènes de soutirage annonçant l'ouverture de la cheminée CH2.

La phase de croissance du plancher P4 moule le niveau de sol 2' à plat au pied de la paroi est : il s'accompagne aussi de placages pariétaux et de la pousse d'une grosse stalagmite au pied de la coupe naturelle au point bas de la cavité. Ce plancher scelle ainsi l'incision provoquée par le décolmatage des termes de l'ensemble E5 en mettant en évidence leur préservation au pied de la cheminée CH3, ce qui suggère une contribution préférentielle de la cheminée CH2 à cette dynamique.

La configuration de la cavité présente à partir de cette époque un point bas au nord qui sous-tend une migration du point de soutirage dans cette direction. Ces dynamiques de soutirage massif, qui résultent d'une longue histoire de la grotte qui s'étend de la mise en place des spéléothèmes P4 jusqu'au dernier Pléniglaciaire, génèrent donc une surface d'incision polygénique dans laquelle s'emboîte l'ensemble E4.

8.3.1. Époque 3 : Modèle d'aven-piège en puits à neige de la cheminée CH2

L'époque 3 correspond au fonctionnement morphodynamique par introduction de matériel par la bouche d'entrée de la cheminée CH2 assurant la mise en place de

l'ensemble E3 durant tout le Tardiglaciaire après avoir participé à celle de l'ensemble E4 au Pléniglaciaire, au moins de façon indirecte. Cette époque atteste de dynamiques de dépôt et de processus contrôlés par des conditions morphoclimatiques froides après une longue phase de fonctionnement en grotte fermée depuis l'obturation de la bouche d'entrée de la cheminée CH3.

La mise en place de l'ensemble morphodynamique E4, dont on ne connaît pas le début, est représentée dans la salle principale par la séquence S6. La base de cette séquence repose sur un chaos de blocs qui comprend différents éléments soulignant le profil d'une pente issue de l'évacuation par soutirage des termes meubles de l'ensemble E5 et qui entraîne aussi le démantèlement de blocs de brèches cimentées par la calcite et des débris de spéléothèmes.

Par ailleurs, les séquences S5 et S6 enregistrent les premiers apports extérieurs de la cheminée CH2 qui participent, avec le remaniement des remplissages déjà présents dans la cavité, à l'enfouissement définitif du chaos de blocs s'achève par la régularisation du sol de la salle principale et par la séquence d'aggradation S5. Ce prisme de régularisation du sol de la cavité pourrait être représenté par l'introduction de la formation superficielle accumulée au fond de la doline de la cuisine avant l'ouverture plus large de la bouche d'entrée de la cheminée CH2. Cette dynamique correspond plus à des écoulements de fonte en surface qui agrandiraient la bouche d'entrée qu'à la fonte d'une accumulation de neige dans la cavité qui va caractériser la suite de l'histoire de la grotte.

A partir de la séquence S5 et durant la mise en place des séquences S3 et S4, c'est-à-dire de tout l'ensemble E3, attribué au Tardiglaciaire, la salle principale est le siège de phases de sédimentation qui correspondent à un modèle de fonctionnement en puits à neige. Les modalités de sédimentation aboutissent à des structures de binômes de pavages de cailloutis / ensembles blocs et os accumulés en position d'abri en arrière de structures de blocage. Ces structures de blocage sont constituées par le glissement des blocs sur le talus neigeux et quand ils atteignent les points bas de la voûte en haut des talus nord et sud, provoquent l'aggradation des dépôts fins en arrière, notamment lors de la fonte de la masse neigeuse. Dans cet espace circonscrit au pied de la cheminée CH2, les séquences de dépôt enregistrent ces binômes sédimentaires qui sont interprétés comme des indicateurs de fonctionnement en puits à neige de la bouche d'entrée de la cheminée CH2, c'est-à-dire d'une des principales phases d'accumulation de faune en aven-piège.

La mise en place de ces binômes sédimentaires est conduite par l'alternance des phases d'aggradation et d'épisodes d'évacuation récurrents de matériel sur les pentes de talus descendant vers le nord et vers sud, ou une salle est toujours présente.

Cette époque s'achève avec l'accumulation de la séquence 3 au sommet de l'ensemble E3 jusqu'à la fermeture définitive de la cheminée CH2 et le nivellement

Fig. 14: Modèle morphosédimentaire de l'Igue du Gral.

des dépôts ossifères du Tardiglaciaire par le niveau de sol 4'. Ce dernier représente une phase d'abandon de transit d'éléments grossiers extérieurs dominés par une dynamique d'écoulements calmes récurrents, indicateurs de la fermeture de la cheminée CH2.

Le drainage des écoulements attribués à la fonte de neige participe à la réactivation des structures de soutirage au point bas du talus nord, mais aussi à la charnière du diverticule est et de la salle sud jusqu'à son colmatage partiel. La fin du fonctionnement en puits à neige de la bouche d'entrée CH2 laisse la place au rôle dominant des infiltrations d'eau en provenance des cheminées CH3 et CH2, ainsi que des infiltrations en plafond, comme l'arrivée qui va provoquer la croissance de la stalagmite A avec le changement morphoclimatique.

8.3.2. *Epoque 4 : Modèle de fonctionnement en aven-piège de la cheminée CH1*

L'époque 4 correspond à la mise en place des ensembles E1 et E2 avec l'ouverture de la bouche d'entrée de la cheminée CH1.

Après la fermeture de la bouche d'entrée de la cheminée CH2 et une première période de confinement qui aboutit au scellement par le plancher stalagmitique P3 de la surface dégradée des remplissages de l'ensemble E3, la cavité connaît une période d'ouverture plus modeste permettant seulement l'accumulation des limons à léporidés. Cette époque correspond à l'ouverture de la bouche d'entrée de la cheminée CH1 qui permet la chute de gros herbivores (cervidés) suivie par le scellement rapide des accumulations osseuses et des blocailles du pied d'éboulis par les premiers termes du plancher P2(1). Les infiltrations et les circulations d'eau engendrent des incisions dans les remplissages et réactivent les structures de soutirage qui assurent à l'exportation des transits sédimentaires vers les points bas de la cavité et au-delà, vers le réseau karstique.

La grotte présente un volume restreint et le remplissage atteint les parties basses des voûtes au pied de la cheminée CH1, alors que la salle sud tend au colmatage même si elle est affectée par des dynamiques de tassement et de soutirage modérées. Sur le talus, cette activité karstique reste entretenue par des écoulements de faible énergie provoquant quelques phases de ravinement et de tassement-glissement régulièrement scellés par des phases de croissance de concrétions du plancher P2(1).

8.3.3. *Epoque 5 : Modèle de fermeture définitive de la grotte*

L'époque 5 correspond au colmatage de la cheminée CH1 et à la fermeture de sa bouche d'entrée. Cette phase s'achève par le comblement probablement anthropique de la cheminée CH1 et le confinement strict de la cavité.

Dans la grotte, l'archivage morphosédimentaire est limité au pied de la cheminée CH1 et au sommet des remplissages de la salle principale. La structure du cône d'éboulis qui découle du comblement de la cheminée CH1 est le siège d'une sédimentation fine à accumulations d'escargots qui s'insinue entre des blocailles et dont la géométrie est scellée par de multiples termes du plancher P2(1).

L'activité karstique entraîne des perturbations engendrées par des écoulements et des soutirages modérés remobilisant le matériel meuble et les éléments non scellés durant la mise en place de la séquence S1.

Cette phase s'achève par le comblement probablement anthropique et historique de la cheminée CH1.

9. CONCLUSION

Les principales avancées de notre étude concernent, dans un premier temps, la détermination de la géométrie de cinq grands ensembles morphosédimentaires au sein desquels se distribuent six séquences de dépôt que l'on s'attache à restituer d'amont en aval et les processus dominants de leur mise en place et de leur conservation; puis, dans un second temps, la reconstitution de modèles géométriques et dynamiques qui rendent compte de la chronologie relative et des conditions morphoclimatiques en vigueur à différents stades et dans différents secteurs de la cavité. La dimension spatiale de cette approche permet en outre de reconstituer les modifications de la physiographie des volumes souterrains au cours de chaque phase morphodynamique, notamment en restituant l'extension des colmatages ou du décolmatage des remplissages. On apprend ainsi que la salle sud a été beaucoup plus volumineuse et que son colmatage jusqu'à la voûte s'est opéré sous l'effet de la migration des zones de soutirage entre la mise en place de l'ensemble E5 et de l'ensemble E4.

A l'échelle de la cavité, ces ensembles morphosédimentaire sont corrélés au fonctionnement des trois cheminées CH1, CH2 et CH3 qui ont connu une phase d'ouverture suivie d'une phase de fermeture qui engendrent la mise en place de cônes d'éboulis dans un volume initial en forme de cloche. On détermine ainsi un modèle d'évolution dynamique selon lequel l'ouverture de chaque bouche d'entrée entraîne un transit sédimentaire et l'occurrence de périodes de colmatage de cette salle en cloche par aggradation jusqu'aux voûtes. Lorsque ces éboulis touchent les parois de la salle et atteignent les points bas de la voûte de la salle principale, cela provoque un blocage du transit sédimentaire vers le bas de la cavité et une obturation rapide des cheminées.

Les ruptures sédimentaires identifiées par l'analyse morphosédimentaire des remplissages confirment que la salle principale a joué en alternance le rôle de piège entretenu par l'activité karstique qui assure l'évacuation des sédiments vers le bas de la cavité et le rôle de milieu de conservation, notamment sous la protection de plu-

sieurs générations de spéléothèmes pendant les périodes de fermeture.

Ces périodes de fermeture protègent les accumulations d'ossements, jusqu'à ce que le soutirage soit réactivé par l'activité hydrokarstique qui déstabilise les talus et permette l'évacuation du matériel vers le bas de la salle. Cette dynamique se répète entre chaque phase d'ouverture et fermeture d'une cheminée à une autre (Figs 7, 14), mais aussi durant le fonctionnement morphodynamique de chacune de ces cheminées, principalement en ce qui concerne la cheminée CH2 qui assure la mise en place de l'essentiel du gisement paléontologique de l'Igue du Gral.

Enfin, de ce modèle dynamique découle un modèle à valeur chronologique et chronostratigraphique. Par exemple, dans la salle principale, les levés stratigraphiques de ces six séquences de dépôt ont donné lieu à l'analyse des discordances qui les séparent et des dynamiques synsédimentaires et postdépositionnelles qui permettent de reconstituer des structures géométriques spécifiques. Ces structures sédimentaires sont caractéristiques des dynamiques de dépôt et d'érosion en fonction des conditions morphoclimatiques et en fonction de l'activité karstique de la cavité qui en découle : chaos de blocs, cônes de déjection, structures de blocage, binômes d'aggradation et autres niveaux repères morphosédimentaires. Il en résulte que les facteurs et les indicateurs morphodynamiques sont spécifiques selon les séquences d'âge et de conditions de dépôt successives, ce qui confère une valeur chronostratigraphique aux ensembles morphosédimentaires auxquels elles appartiennent. De fait, l'ensemble E1 apparaît comme un témoin antérieur au Dernier Maximum Glaciaire, les ensembles E4 et E3 représentent respectivement le dernier Pléniglaciaire et le Tardiglaciaire et les ensembles E1 et E2 l'Holocène.

Au terme de cette étude, le gisement de l'Igue du Gral apparaît comme un modèle majeur de fonctionnement morphodynamique d'une cavité verticale sur les plateaux du Quercy. Ce modèle s'articule autour de la salle principale qui constitue un secteur clé de l'évolution karstique, à l'interface entre l'extérieur et les parties profondes de la cavité, où les enregistrements morphosédimentaires sont fortement contraints par les occurrences d'ouverture et de fermeture de trois bouches d'entrée successivement actives. Ce modèle rend compte des événements morphodynamiques qui conditionnent l'enregistrement des grandes phases de remplissage de la cavité depuis le Dernier Maximum Pléniglaciaire. A ce titre, il constitue un guide de lecture de l'histoire sédimentaire des pièges karstiques qui s'insère dans l'évolution géomorphologique des plateaux du Quercy.

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier mon camarade Benoît Martinez qui a eu l'abnégation, année après année, de mettre au propre la plus grande partie de l'illustration

à partir de mes relevés de terrain et a dû supporter de multiples rectifications imposées par l'avancée de la connaissance de la cavité. Il me faut ensuite remercier chaleureusement Jean-Christophe Castel qui m'a accueilli sur cette fouille dès 2005, puis m'a soutenu pour la finalisation de cet article. Je remercie tout autant Myriam Boudadi-Maligne et les éditeurs de la monographie pour leur patience et les délais qu'ils ont eu la gentillesse de m'accorder.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B. & Castel J.-C. avec la collaboration de Bignon-Lau O., Lacrampe-Cuyaubère F., Laroulandie V., Luret M. & Muth X. 2024. Les remplissages paléontologiques de l'aven : description, définition des ensembles et cadre chronologique. *In* : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 61-85.
- Bruxelles L., Camus H. & Galant Ph. 2010. Approche intégrée des sites archéologique et dynamique du karst. *In* : Audra P. (dir.), Grottes et Karsts de France. *Karstologia mémoire*, 19 : 96-97.
- Bruxelles L., Stratford D.J., Maire R., Pickering T., Heaton J.L., Beaudet A., Kuman K., Crompton R., Carlson K.J., Jashashvili T., McClymont J., Leader G. & Clarke R.J. 2019. A multiscale stratigraphic investigation of the context of StW 573 "Little Foot" and member 2, Sterkfontein Caves, South Africa. *Journal of Human Evolution*, 133 : 78-98.
- Camus H., Bruxelles L., Genuite K. & Bigot J.-Y. 2022. Diagnostic karstologique du site de la Baume Traoucade, commune d'Issirac, Gard. Campagne 2021. *In* : Crégut E. et al., *Rapport de fouille 2022 - Baume Traoucade, (Issirac, Gard)*. Service Archéologique Régional d'Occitanie.
- Castel J.-C., Camus H. & Muth X. 2024a. L'Igue du Gral et son contexte. *In* : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 9-23.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M. & Mallye J.-B. 2024b. Historique et méthodologie des recherches. *In* : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 25-42.
- Chaix L. & Castel J.-C. 2024. La malacofaune de l'Igue du Gral. *In* : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 457-464.
- Sitzia L. 2024. Etude préliminaire du remplissage sédimentaire de l'Igue du Gral et implications pour l'accumulation des restes fauniques. *In* : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 87-105.